

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mentalisieren im heilpädagogischen Kontext

Bedeutung des Mentalisierens bei Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren mit Autismus und geistiger Behinderung.

eingereicht von: Susanne Wanner

Begleitung: Pierre-Carl Link, Prof.

Datum der Abgabe: 14.05.2023

Abstract

Mentalisieren beschreibt die Fähigkeit, dem eigenen Handeln und dem Verhalten anderer eine besondere Bedeutung zu geben. Obwohl das Konzept in der Psychoanalyse gut erforscht ist, hat es sich im heilpädagogischen Kontext noch nicht etabliert.

Die vorliegende Masterarbeit erforscht die Bedeutung des Mentalisierens im heilpädagogischen Kontext und konzentriert sich dabei auf Kinder mit Autismus und geistiger Behinderung. Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, wie sich dieser Ansatz auf die Kinder auswirkt und welche Bedeutung er für ihre Entwicklung hat.

Die Arbeit basiert auf einem hermeneutischen Zugang und untersucht zunächst das Konzept der Mentalisierungsfähigkeit. Dabei werden die dazugehörigen Bezugstheorien und das epistemische Vertrauen behandelt. Anschliessend werden Verbindungen zwischen dem Mentalisieren und der frühkindlichen Entwicklung hergestellt. Darauf aufbauend werden mentalisierende Ausführungen in Zusammenhang mit Autismus und geistiger Behinderung sowie deren Lebenswelt konkretisiert.

Zum Abschluss der Arbeit wird die Fragestellung beantwortet und die Ergebnisse der Literaturrecherche werden zusammengefasst. Es wird gezeigt, dass mit dem Konzept des Mentalisierens ein grosses und bisher oft ungenutztes Potenzial für Kinder mit Autismus und geistiger Behinderung besteht. Ist eine mentalisierende Haltung in den Schulsystemen verankert, entstehen nicht nur anerkennende und vertrauensvolle Beziehungen zwischen Kindern und Lehrpersonen, sondern auch gute Lernbedingungen. Ein mentalisierendes Verständnis fördert stabile und individuelle Entwicklungen, die zu einer Erweiterung der gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten führen und negative Verhaltensweisen abschwächen.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinführung zum Thema und Fragestellung.....	3
1.1	Persönlicher Bezug.....	3
1.2	Fachliche Einordnung.....	4
1.3	Fragestellung.....	5
2	Forschungsmethodik.....	6
2.1	Wissenschaftliche Methode der Hermeneutik.....	6
2.2	Ziel der Hermeneutik.....	7
2.3	Der hermeneutische Zirkel.....	7
2.4	Ein- und Ausschlusskriterien.....	9
2.5	Kritik an der hermeneutischen Herangehensweise.....	9
3	Mentalisierungskonzept.....	10
3.1	Begriff Mentalisieren.....	10
3.2	Bezugstheorien des Mentalisierungskonzepts.....	10
3.2.1	Psychoanalyse.....	11
3.2.2	Die Bindungstheorie.....	12
3.2.3	Theory of Mind.....	13
3.3	Epistemisches Vertrauen.....	15
3.4	Dimensionen des Mentalisierens.....	15
3.5	Entwicklung des Mentalisierens.....	17
3.5.1	Geburt bis zum neunten Lebensmonat.....	18
3.5.2	9 Monaten bis zum zweiten Lebensjahr.....	19
3.5.3	Entwicklung des Selbst im dritten bis vierten Lebensjahr.....	19
3.5.4	Mentalisierender Akteur ab dem fünften bis siebten Lebensjahr.....	20
3.6	Neuronaler Exkurs.....	20
3.7	Beeinträchtigungen des Mentalisierens.....	22
4	Autismus.....	23
4.1	Autismus-Spektrum-Störung.....	23
4.2	Person-Umwelt-Störung.....	23
4.3	Angst vor Fremdem.....	25
5	Geistige Behinderung.....	27
5.1	Besondere Merkmale bei Kindern mit einer geistigen Behinderung.....	27
5.2	Kinder mit geistiger Behinderung und verkehrtes Mentalisieren.....	27
5.3	Mentalisieren und die innere Welt.....	29

6	Mentalisieren in der Praxis	32
6.1	Kinder im heilpädagogischen Kontext	32
6.2	Transfer zur Sonderpädagogik.....	32
6.3	Anforderungen an eine mentalisierungsfördernde Lebenswelt.....	35
7	Ergebnisse.....	37
7.1	Selbstkonzept	37
7.2	Epistemisches Vertrauen	38
7.3	Mentalisierens bei Kindern mit geistiger Behinderung und Autismus	39
7.4	Soziales Lernen und vertrauensbildende Massnahmen	40
7.5	Herausfordernde Verhaltensweisen und Exklusion	40
7.6	Kategorien und Stigmatisierungen	41
7.7	Systemische Betrachtung und Teilhabe	42
7.8	Reflexive Haltung.....	43
7.9	Mentalisierende Interaktionen der Lehrpersonen	44
8	Diskussion	45
8.1	Pointierte Beantwortung der Fragestellung	45
8.2	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	46
8.3	Ausblick für weitere Forschung	47
8.4	Abschliessende Gedanken	48
9	Danksagung.....	49
10	Literatur.....	50

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel I	8
Abbildung 2: Hermeneutischer Zirkel II	8
Abbildung 3: Bezugstheorien des Mentalisierungskonzepts	11
Abbildung 4: Der Sally-Anne-Test.....	13
Abbildung 5: Dimensionen des Mentalisierens.....	16
Abbildung 6: Entwicklung der Mentalisierung	18

1 Hinführung zum Thema und Fragestellung

Im Kapitel 1 werden der persönliche Bezug zum Thema Mentalisieren (Kapitel 1.1), die fachliche Einordnung (Kapitel 1.2) und die Fragestellung (Kapitel 1.3) der vorliegenden Literaturarbeit beschrieben.

1.1 Persönlicher Bezug

Durch eine Vorlesung im Studienschwerpunkt Verhalten erhielt das Thema «Mentalisieren» ein erstes Mal eine besondere Bedeutung und weckte die Neugier. Aber erst die vertiefte Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie sowie der Transfer in den Berufsalltag setzten eine entsprechende Weiterentwicklung in Gang. Denk- und Reflexionsprozesse wurden angeregt und Zusammenhänge und neue Erkenntnisse immer sichtbarer. Dass, was lange Zeit als intuitives Handeln erklärbar schien, fand unter dem Gesichtspunkt des Mentalisierens neue Erklärungen und gewann eine immer grössere Bedeutung.

Mit der vertieften Recherche fand nicht nur eine Verknüpfung von Theorie und Praxis statt, sondern ermöglichte es, auch biographische Themen mit der emotionalen Ebene zu verbinden. Mentalisieren ist weit mehr als ein empirisch fundiertes Thema. Mentalisieren zeigt sich als eine Haltung, welche massgebend für Entwicklungen und die zwischenmenschliche Beziehung ist, und bildet daher zentrale Voraussetzungen dafür, dass ein soziales Miteinander gelingt.

Mit der vorliegenden Arbeit wird das Mentalisieren bei Kindern im heilpädagogischen Kindergarten beleuchtet, die ihre sozio-emotionalen Entwicklungen unter erschwerten Bedingungen zu bewältigen haben. Für sie ist das Konzept des Mentalisierens besonders bedeutsam. Das Mentalisieren, das in den pädagogischen Kontexten bisher wenig Beachtung erhielt, soll für die Beziehungsgestaltung und die individuelle Entwicklung von Kindern mit Autismus und einer geistigen Behinderung beigezogen werden und zukünftig einen prägenden und präsenten Platz in der Praxis einnehmen. Denn gelingender, als es Schultz-Venrath und Felsberger (2016) beschreiben, kann in diesem Kontext eine zugewandte Haltung nicht sein. Gelingt es, anderen Personen gegenüber offen und neugierig zu begegnen, besteht die Bereitschaft, sich von Momenten überraschen und von der Begeisterung anstecken zu lassen, ist eine gegenseitige Bereicherung möglich (Schultz-Venrath & Felsberger, 2016).

1.2 Fachliche Einordnung

Das Mentalisierungskonzept wurde in den 1990er-Jahren massgeblich von der Londoner Arbeitsgruppe um Peter Fonagy, Mary Target und Anthony Bateaman am University College London entwickelt (Schwarzer, 2019).

Das vergleichsweise junge Mentalisierungskonzept erfreut sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. In der Sonderpädagogik ist die Anwendung neu und muss sich erst etablieren. Die Fähigkeit des Mentalisierens ist zentral dafür, ob eine Interaktion, eine Kommunikation und eine Beziehungsgestaltung gelingt. Mentalisieren kann daher als entscheidender Faktor angesehen werden, ob eine Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern erfolgreich ist oder nicht - sowohl aus der Sicht des Kindes als auch der der Begleitperson. Der Ansatz zeigt eine hohe Relevanz für den pädagogischen Alltag und legt dar, dass für die Lehrtätigkeit eine Beziehungsgestaltungskompetenz benötigt wird. Durch die Fähigkeit des Mentalisierens kann ein feinfühleriger Zugang zu den Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden. Eine Voraussetzung für das Mentalisieren ist die Auseinandersetzung mit sich selbst bzw. die Selbstreflexion in allen pädagogischen Handlungsfeldern. Der zentrale Bestandteil von professionellem Handeln wird mit den Worten: «Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest» treffend bestätigt (Korczak, Andresen, Heimpel, Roos & Newerly, 2018, S. 156). Dass Mentalisieren wichtige Auswirkungen auf die Beziehungs- und Lebensgestaltung haben kann, bekräftigen auch Fonagy und Luyten (2016) in ihren Äusserungen. Sie sehen in der Befähigung eines Individuums zum Mentalisieren die Voraussetzung dafür, vom Gegenüber zu lernen, sich anzupassen und flexibel auf das soziale Umfeld zu reagieren (Fonagy & Luyten, 2016). Auch im klinischen Feld wird der Mentalisierungsfähigkeit eine Schlüsselrolle zugewiesen. In den Studien von Katznelson (2014) sowie Luyten, Campbell, Allison und Fonagy (2020) wird empirisch dargelegt, dass Kinder und Jugendliche, welche in ihrer Mentalisierungsfähigkeit eingeschränkt sind, leichter in emotionalen Stress geraten und häufiger auf herausforderndes Verhalten zurückgreifen. Dieser Zusammenhang wurde sowohl im schulischen und familiären Kontext als auch im Zusammensein mit Gleichaltrigen nachgewiesen (Katznelson, 2014; Luyten, Campbell, Allison & Fonagy, 2020).

Das Konzept des Mentalisierens kann sowohl präventiv als auch diagnostisch helfen, wenn es darum geht, das Verhalten besser zu verstehen und Stressoren ausfindig zu machen. Es kann auch als Interventionsform angesehen werden, welches sozio-emotionales Lernen anregt und unterstützt. Unabhängig davon sind gelingende Beziehungen Erfolgserlebnisse, welche Teilhabemöglichkeiten fördern und die Resilienz stärken („MentEd | Mentalisieren“, 2023).

Wie sich Mentalisieren entwickelt, welche Bedeutung Mentalisieren auf die individuelle Entwicklung und was Mentalisieren unter erschwerten Bedingungen für Auswirkungen hat, wird in den nachfolgenden Ausführungen beschrieben.

1.3 Fragestellung

Gelingendes Mentalisieren heisst, die anderen so zu sehen, wie sie sind, und sich selbst so zu sehen, wie man ist. Die Mentalisierungsfähigkeit ist eine wichtige Funktion für die Affektregulation und die Interaktions- und Beziehungsgestaltung. Gerade für Menschen mit einer geistigen Behinderung und mit Autismus-Spektrum-Störungen, die im Alltag oft hohem Stress und vielfältigen Affekten ausgesetzt sind, ist die Mentalisierungsmöglichkeit eingeschränkt und besonders wichtig.

Ausgehend von diesen Überlegungen wird in der Literatuarbeit der Frage nach der Bedeutung des Mentalisierens für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren mit Autismus und geistiger Behinderung nachgegangen. Damit liegt der Schwerpunkt im heilpädagogischen Kontext.

2 Forschungsmethodik

Um die Fragestellungen zu beantworten, kommt in dieser Arbeit die Methode Hermeneutik zur Anwendung. Dabei werden aus Theorien, ausgewählter Literatur, Studien und Reviews relevante Informationen für die Beantwortung der Forschungsfragen herausgefiltert.

In den folgenden Unterkapiteln werden die Hermeneutik (Kapitel 2.1), das Ziel der Hermeneutik (Kapitel 2.2), der hermeneutische Zirkel (Kapitel 2.3), die Ein- und Ausschlusskriterien (Kapitel 2.4) sowie die Kritik am Vorgehen (Kapitel 2.5) kurz erklärt, und das forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit beschrieben und begründet.

2.1 Wissenschaftliche Methode der Hermeneutik

Laut Kaus und Günther (2022) ist die Hermeneutik «die Kunst des methodisch geleiteten Verstehens». Ihr Ziel ist es, übergeordnete Sinnstrukturen des menschlichen Lebens und Handelns zu erkennen. Die Hermeneutik beschäftigt sich hauptsächlich mit Texten, mit denen ein Zugang zu den Sinnesstrukturen ermöglicht wird. Der Fokus liegt auf dem Verstehen und so wird vorgeschoben erst einmal die Bedeutung des «Verstehens» notwendig. Kaus und Günther differenzieren zwischen „Verstehen“ und „Erklären“ und machen dies an einem Beispiel deutlich. Sie führen aus, dass «die Natur erklärt werden kann, aber das Seelenleben verstanden werden muss» (Kaus & Günther, 2022).

Die Heilpädagogik beschäftigt sich gemäss Haeberlin (2009) wie viele andere Disziplinen der Geisteswissenschaft mit der Hermeneutik und damit mit der Interpretation sowie mit der Auslegung von Texten und von sprachlichen Äusserungen. Mit anderen Worten handelt es sich in der «heilpädagogischen Hermeneutik» um die Erforschung, wie das soziale Leben besser verstanden und in ganzheitliche Sinneszusammenhänge gebracht werden kann. Bei der Hermeneutik geht es darum, ohne jegliche Einschränkungen in den Spuren, die handelnde Menschen hinterlassen haben, zu lesen und diese bezogen auf das bisherige Leben zu verstehen (Haeberlin, 2009).

In dieser Arbeit war einerseits die Sichtung von Texten, Studien und einschlägiger Literatur zentral. Andererseits waren aber auch Gespräche mit Mentalisierungsexperten, Studierenden, dem Team, Angehörigen und Besuche von Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema Mentalisieren wegweisend. In einer interdisziplinären Zusammenschau von Texten, Konzepten aus der Psychologie, Sonderpädagogik, Erziehungswissenschaften und Soziologie erschliesst sich auch die Vorgehensweise dieser Arbeit. Es kann daraus abgeleitet werden, dass die Beschäftigung und kritische Prüfung von Quellen erforscht wurde und die Kernaussagen in diese

Arbeit einfließen. Bedeutsam waren für die Literaturarbeit ausserdem Kinder im heilpädagogischen Kindergarten. Die Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren, alle mit einer Diagnose im ASS-Bereich und mit gravierenden Einschränkungen in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung konnten zwar aufgrund ihrer eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten nicht als zu interviewende Personen für eine Datenerhebung genutzt werden, boten jedoch auf einer anderen Ebene vielfältiges und spannendes Material und stellten den Theorie-Praxisbezug des Mentalisierens und damit den Auseinander- und Reflexionsprozess sicher. So boten beispielsweise alltägliche Beobachtungen, Videoaufnahmen, Tagebucheinträge, schulische Dokumentationen, das alltägliche Sein und Handeln zu erkennen und nicht zuletzt die vielfältigen Beziehungsaspekte zwischen Erwachsenen und Mitschülern und Mitschülerinnen besser zu verstehen und für die Literaturarbeit zu nutzen.

2.2 Ziel der Hermeneutik

Gemäss den Ausführungen von Kaus und Günther (2022) setzt sich die Hermeneutik zum Ziel, menschlich geschaffene Gegenstände, Symbole und Texte so zu untersuchen und zu deuten, dass dadurch Aufschluss über die innere Befindlichkeit und das Sinnerleben möglich wird, ohne den Menschen selbst dazu direkt zu befragen. Bei der Anwendung der hermeneutischen Methode geht es nicht um Erkenntnisse, sondern vielmehr um den Verstehensprozess zwischen zwei oder mehreren Menschen. Konkret geht es um ein Eindringen in verborgene Tiefenstrukturen und um ein einführendes Verstehen von anderen Menschen (Kaus & Günther, 2022). Der Philosoph Hans-Georg Gadamer (2010) sieht die Hermeneutik nicht als Wissenschaft und Werkzeug zur Interpretation, sondern als Prozess, der etwas weitaus Grundlegenderes berührt. Hermeneutik ist für ihn ein unendlicher Dialog. Die Unendlichkeit sieht er darin begründet, dass die Abgleichung von Vorwissen und neuem Wissen niemals abgeschlossen ist und es immer wieder neue Perspektiven gibt, die das Verständnis und den Text beeinflussen. Den Prozess der Annäherung von Text und Verständnis nennt er den hermeneutischen Zirkel (Gadamer, 2010).

2.3 Der hermeneutische Zirkel

Der hermeneutische Zirkel sieht vor, dass man sich in Spiralbewegungen zwischen Vorwissen und Textverständnis hin- und herbewegt, was gemäss Gadamer zu einem besseren Verständnis eines Textes führt. In den Abbildungen 1 und 2 ist die Wechselseitigkeit der Aspekte beziehungsweise der dynamische Prozess gut sichtbar.

Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel I
(Danner, 2006, S. 62)

In der Abbildung 1 wird gezeigt, dass das Vorwissen (Vorverständnis) durch einen Text zusätzlich erweitert wird, was wiederum zu neuen Verknüpfungen führt, welche das bisherige Wissen des Textverständnisses weiterentwickeln. So bewegen sich Textverständnis und Vorverständnis sowie das erweiterte Verständnis stets zirkulär weiter und führen immer wieder zu einem besseren und differenzierteren Verständnis des Textes (Danner, 2006).

Abbildung 2: Hermeneutischer Zirkel II
(Danner, 2006, S. 65)

In der Grafik Hermeneutischer Zirkel II wird deutlich, dass Einzelteile (z.B. ein Wort) eines Textes sich nur aus dem ganzen Text erschliessen lassen und umgekehrt das Ganze des Textes als Grundlage für die einzelnen Teile verstanden werden kann – auch hier ist die

Zirkularität zwischen den Einzelementen und dem gesamten Text bewegungsbestimmend (Danner, 2006).

2.4 Ein- und Ausschlusskriterien

Dank dem Einbezug forschungsrelevanter Fachliteratur in Form von Primär- und Sekundärquellen handelt es sich hierbei um eine literaturbasierte und theoriegeleitete Arbeit. Ein wesentlicher Aufgabenbereich der pädagogischen Hermeneutik besteht in der Auslegung des Vorwissens sowie praktischer und theoretischer Pädagogik. In der Psychotherapie ist das Mentalisieren stark verbreitet, im pädagogischen Kontext allerdings noch ein neues Erklärungsmodell. Es zeigt sich, dass dadurch die Literatur bereits deutlich eingeschränkt und aufgrund der kurzen Zeitspanne meist neueren Datums ist.

In der vorliegenden Arbeit geht nicht spezifisch um Autismus und geistige Behinderung, sondern um die Fragestellung, was Autismus und geistige Behinderung im Zusammenhang mit Mentalisieren bezogen auf den heilpädagogischen Kontext bedeuten. Bei der Suche nach Theorien und Literatur, welche die gesamte Fragestellung für die Alterskategorie 4 bis 7 Jahre abdecken soll, zeigte sich die Auswahl in der Literatur umso limitierter.

2.5 Kritik an der hermeneutischen Herangehensweise

Das Ziel der Hermeneutik ist ein anderes als das der empirischen Forschungsmethoden. Es geht nicht darum, wie man primär zu allgemeingültigen Erkenntnissen einer Wirklichkeit kommt. In der hermeneutischen Sichtweise geht es vielmehr um das Verstehen von Menschen, auch wenn die Hinweise noch so verschlüsselt und auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. So kann das Lernen von Kindern ebenso als zirkulärer Verstehensprozess betrachtet werden, da der Sinn von Neuem erst dann erkannt wird, wenn Vorerfahrungen gemacht werden und Repräsentationen vorhanden sind. Natürlich stellt sich die Frage, ob sich das Qualitätskriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit mit dem Verstehen zwischen zwei oder mehreren Menschen in einer wissenschaftlichen Methode zu überprüfen ist. Im Gegensatz zum „naturwissenschaftlichen Erklären“ muss die geisteswissenschaftliche Metatheorie gemäss Stein und Müller (2016) einen gewissen Grad an Intuition als wissenschaftliches Verfahren zulassen (Stein & Müller, 2016). Intuition ist eine mögliche objektive Erkenntnisquelle, meint Häberlin (2009), es gehe dabei um ein Eindringen in die eigenen, verborgenen Tiefenstrukturen über den Weg des Einfühlens in andere Menschen. Ein Zusammenhang mit der Mentalisierungsfähigkeit könnte damit passender nicht sein (Häberlin, 2009).

3 Mentalisierungskonzept

Basierend auf der Erklärung des Mentalisierungsbegriffs (Kapitel 3.1) und den Bezugstheorien (Kapitel 3.2) wird das epistemische Vertrauen (Kapitel 3.3) erklärt. In den weiteren Kapiteln werden die Dimensionen (Kapitel 3.4) und die Entwicklungsphasen (Kapitel 3.5) des Mentalisierens dargelegt, welche die Grundlagen des Mentalisierungsansatzes bilden, bevor das Kapitel 3 mit den Ausführungen zum neuronalen Exkurs (Kapitel 3.6) sowie zur Beeinträchtigung des Mentalisierens (Kapitel 3.7) endet.

3.1 Begriff Mentalisieren

Fonagy, Gergely, Jurist und Target (2022) bezeichnen Mentalisieren als eine Fähigkeit, die mentalen Zustände bei sich selbst und bei anderen Menschen zu erkennen (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2022). Die Mentalisierungsfähigkeit ermöglicht es, uns selbst von aussen und andere Menschen von innen zu betrachten, wahrzunehmen und entsprechend zu interpretieren. Grieser und Müller (2021) sehen in der Mentalisierungsfähigkeit einen zentralen Einflussfaktor für die Ausbildung von Resilienz und für die Entwicklung des Selbstwertgefühls, aber auch einen zentralen Zusammenhang zur Affektregulation und Beziehungsgestaltung (Diez Grieser & Müller, 2021). Gemäss Behringer, Gingelmaier und Kirsch (2021) sind die meisten alltäglichen Interaktionen durch das Mentalisieren geprägt. Beim Mentalisieren erfolgt ein affektiver Austausch in Beziehungen, der zur Bildung eines Sicherheitsgefühls führt. Mentalisieren hilft dabei, das eigene Handeln zu interpretieren und die eigenen emotionalen Reaktionen zu verstehen. Mentalisieren geht über die Empathie hinaus und ist mehr als sich in das Gegenüber hineinzufühlen. Der Kern einer mentalisierenden Haltung ist die Flexibilität in der Wahrnehmung sowie die Interpretation der psychischen Verfassung seines Gegenübers (Behringer, Gingelmaier & Kirsch, 2021).

3.2 Bezugstheorien des Mentalisierungskonzepts

Das Mentalisierungskonzept hat seine theoretischen Ursprünge in der Psychoanalyse, der Bindungstheorie und mit dem Hauptaugenmerk auf der Theory-of-Mind-Forschung in der sozialen Kognitionspsychologie. Die Überschneidungspunkte der drei Theorien bilden den Kern des Mentalisierungskonzepts (siehe Abbildung 1).

Abbildung 3: Bezugstheorien des Mentalisierungskonzepts (Gingelmaier & Kirsch, 2020, S. 30)

Die Einflüsse der drei theoretischen Grundlagen auf das Mentalisierungskonzept werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

3.2.1 Psychoanalyse

Ausgehend von der Psychoanalyse sind Emotionsregulierung, Aufbau der Selbststruktur, der Repräsentationsprozess wie mentale Inhalte, das Verständnis von Sexualität, das Bewusstsein und das Unbewusste wichtige Grundlagen für das Konzept der Mentalisierung. Durch die verschiedenen psychoanalytischen Theorien wird aufgezeigt, welche unbewussten Prozesse und Motivationen hinter den komplexen menschlichen Verhaltensweisen stehen und wie diese die Fähigkeit des Mentalisierens beeinflussen (Kirsch & Brockmann, 2022).

Verschiedene Autorinnen und Autoren wie Spitz, Bowlby, Winnicott betonen, dass für die Repräsentation der inneren Realität die Beziehung zwischen den Bezugspersonen und den Kindern in den frühen Interaktionen massgebend ist, und erweitern ihre Ausführungen indem sie für die Entstehung eines Bezugsrahmens die Fähigkeit des Mentalisierens voraussetzen (Kirsch & Brockmann, 2022). Geht man von Altmeyer und Thomä aus (2021), ist die Psychoanalyse für das Mentalisierungskonzept einer der wichtigsten Ansätze der heutigen Zeit (Altmeyer & Thomä, 2021). Dies wird von Taubner wie auch Fonagy und Freud bestätigt. Psychische Anpassungen, das Denken und Handeln, die Affekte, Bewältigung von Anforderungen, körperliche Eigenschaften, Erwartungen an andere Menschen, Wünsche und Fantasien, Selbstregulation, Trieb-Affekt-Motive wie auch Abwehrmechanismen sind durch die Biologie des Menschen geprägt. Sie sehen in den unbewussten Prozessen die Grundlage für jegliche

Entwicklungsprozesse und Beziehungsdynamiken und in der Psychoanalyse damit elementar wichtige Inhalte für das Mentalisierungskonzept. So gesehen ist für die Mentalisierung die Psychoanalyse mit den Konzepten von Freuds Theorie zum Primär- und Sekundärvorgang, Bions Ideen zur Entwicklung des Denkens, Winnicots Erkenntnissen zur frühen Objektbeziehung sowie weitere Konzepte zur Entstehung von Psychosomatosen wegweisend und mitbestimmend für die Erklärung, wie Mentalisieren funktioniert und sich ausgeprägt (Kirsch, Nolte & Gingelmaier, 2022).

3.2.2 Die Bindungstheorie

Die Bindungstheorie hängt eng mit der Psychoanalyse zusammen. Die Bindungstheorie wurde in den 1960er- und den 1970er-Jahren vom englischen Psychoanalytiker John Bowlby mit der Kanadierin Mary Ainsworth entwickelt. Bowlby postulierte, dass Kinder eine angeborene Tendenz haben, eine enge Bindung zu einer primären Bezugsperson aufzubauen, um Sicherheit, Schutz und Trost zu erhalten. Wenn diese Bindung sicher ist, fühlen sich die Kinder in der Welt geborgen und entwickeln ein positives Selbstbild. Wenn die Bindung jedoch gestört ist, kann dies zu emotionaler Unsicherheit und Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung führen. Ainsworth war eine Pionierin in der Untersuchung der Bindung von Säuglingen und Kleinkindern. Sie war massgeblich an der Studie des bekannten «Fremden-Situations-Tests» beteiligt. Dieser hat bis heute einen grossen Einfluss auf die Erklärung von Bindungsbeziehungen. In der Untersuchung wurde die Reaktion auf Trennung und Wiedervereinigung von Säuglingen und Kleinkindern von ihren Bezugspersonen beobachtet. Die Ergebnisse führten zu einer Unterscheidung von verschiedenen Bindungstypen. Auf die identifizierten Bindungstypen wird in dieser Arbeit aber nicht weiter eingegangen (Bowlby, Stahl, Stahl & Holmes, 2021).

Wesentlich für die Literaturarbeit ist aber, dass die Bindungstheorie davon ausgeht, dass die Beziehung zwischen einem Kind und seiner primären Bezugsperson, in der Regel der Mutter, eine Grundlage für die psychische Entwicklung des Kindes darstellt. Die Qualität dieser Beziehung beeinflusst das Selbstbild des Kindes, seine Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Die Bindungstheorie spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit. Der mentalisierende Haltung der Bezugs- und Betreuungsperson kommt hierbei eine wichtige Funktion hinsichtlich der Bindungssicherheit zu und diese ermöglicht es dem Kind, in seiner Entwicklung einen mentalisierenden Standpunkt selbst einzunehmen (Schwarzer, 2019).

3.2.3 Theory of Mind

Die Ursprünge der Theory of Mind liegen in der Entwicklungspsychologie. Insbesondere die Arbeiten von Jean Piaget und jene von Lawrence Kohlberg, welche die kognitive Entwicklung von Kindern untersuchten, waren dafür prägend. Ramberg und Nolte (2020) führen weiter aus, dass die Auseinandersetzung zwischen dem Selbst und dem Erkennen des anderen Menschen die Theorie des Geistes prägt und zur Differenzierung führt, dass die eigene Psyche zwar ähnlich wie die der anderen ist, sich aber trotzdem davon unterscheidet. Verschiedene Forschungen beziehen sich auf Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung und zeigen auf, dass es für Menschen mit diesen spezifischen Eigenschaften schwerer möglich ist, den Blickwinkel von anderen einzunehmen oder sich in sie hineinzusetzen. Dies führt unweigerlich dazu, dass sie isolierter agieren und weniger interpersonelle Beziehungen ausleben können. Für die Zuschreibung von Gedanken haben Wissenschaftler den sogenannten Sally-Anne-Test (Abbildung 4) entwickelt (Ramberg & Nolte, 2020).

**Abbildung 4: Der Sally-Anne-Test
(Turnheim, 2018, S. 15)**

Beim Sally-Anne-Test geht es um die Beurteilung der Entwicklung von der Theory of Mind bei Kindern. Beim abgebildeten Test geht es um zwei Puppen. Sally hat einen Korb und Anne eine Box. Sally legt eine Murmel in den Korb und verlässt den Raum (Szene 2 und 3). Anne nimmt die Murmel aus dem Korb und legt sie in die Schachtel (Szene 4). Bei der Rückkehr von Sally in der Szene 5 wird die Frage gestellt, wo Sally nun die Murmel suchen wird. Ein Kind mit einer gut entwickelten Theory of Mind versteht, dass Sally nicht weiss, dass die Murmel bewegt wurde, und wird sie daher im Korb suchen. Ein Kind ohne eine Theory of Mind wird dazu tendieren, die Murmel in der Schachtel zu suchen, d.h. dort, wo sie Anne zuletzt hingelegt hat (Turnheim, 2018). Diverse Studien zeigen, dass Kinder mit Autismus im Test deutlich schlechter abschneiden als Kinder ohne Autismus. Die Testergebnisse sind ein Indikator für eine fehlende Entwicklung der Theory of Mind. Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen Schwierigkeiten darin, sich in die Perspektive anderer hineinzuversetzen sowie eigene Gedanken, Gefühle und Überzeugungen von denen anderer zu unterscheiden. Dadurch können sie soziale Situationen schwerer verstehen und weniger angemessen darauf reagieren (Turnheim, 2018). Gemäss Uta Frith zeigen bereits zweijährige Kinder mittels Augenbewegungen sowie die Mehrheit der drei bis fünfjährigen Kinder die Fähigkeit, die Frage richtig zu beantworten. Kinder mit Autismus, selbst wenn sie intelligent sind, können das nicht. Sie können es in einem längeren Prozess zwar lernen, was sich in der Situation abspielt, und entsprechend handeln, aber zu intuitivem Gedankenlesen sind sie nicht in der Lage (Frith, 2013).

Die Theory of Mind ist ein wichtiger Bereich des Mentalisierens. Der Ansatz bezieht sich auf die Fähigkeit, sich in mentale Zustände anderer Menschen hineinzuversetzen und ihre Überzeugungen, Absichten, Wünsche und Emotionen zu verstehen. Mit ihr werden die Elemente bezeichnet, welche das Denken über uns selbst und andere prägt. Dazu gehören auch das Zuschreiben bezogen auf uns selbst, Wissens- und Glaubenssätze, die das Wollen und Fühlen bestimmen. Diese Ausführungen sind vor allem auch dann bedeutend, wenn es darum geht, Verhaltensweisen vorherzusehen. Die Fähigkeit zur Theory of Mind und der Möglichkeit, sich in andere Personen beziehungsweise in ihre mentalen Zustände hineinzuversetzen, entwickelt sich in der frühen Kindheit. In den ersten vier Jahren bildet sich die entwicklungspsychologische Grundlage, auf der die Entstehung der Mentalisierung beruht (Gingelmaier & Kirsch, 2020). Im Vergleich zwischen der Theory of Mind und dem Mentalisierungskonzept weisen Fonagy et al. (2022) gewisse Überschneidungen auf, grenzen die Begriffe aber auch deutlich voneinander ab. Während die Theory of Mind eher als kognitive Fähigkeit anzusehen ist, stellt das Mentalisierungskonzept einen stärkeren Bezug zu affektiven Zuständen her und betont den lebenslangen Entwicklungsprozess (Fonagy et al., 2022) Für die soziale Wahrnehmung ist die Entwicklung einer Theory of Mind eine wichtige Voraussetzung. Dass Menschen fähig

sind, psychische Erlebnisse, Prozesse und Bewusstseinsvorgänge wie Motive und Motivationen sowohl bei sich selbst als auch bei anderen zu erkennen und zu reflektieren, hat dabei eine hohe Bedeutung (Ratz, 2012).

3.3 Epistemisches Vertrauen

Gemäss Ramberg und Nolte (2021) zeigt das epistemische Vertrauen im Hinblick auf den pädagogischen Alltag eine wichtige Interaktionsqualität auf und ist in diesem Zusammenhang besonders bedeutsam für das Mentalisierungskonzept. Dabei geht es für deren Ausprägung und Entwicklung besonders darum, einen feinfühligem und vertrauensvollen Umgang mit dem Gegenüber und dessen Umfeld zu erfahren (Ramberg & Nolte, 2020). Für Sperber (2010) ist das epistemische Vertrauen eine Quelle der Sicherheit. Dabei geht es um das grundlegende Vertrauen einer Person in die Bezugsperson und deren Teilung von bedeutsamen Informationen (Sperber et al., 2010). Für die Entstehung epistemischen Vertrauens wird die Interaktion zwischen Kind und Erwachsenen benötigt. Die Basis dafür bietet der Blickkontakt und die direkte Ansprache (Fonagy & Allison, 2014).

Für Diez Grieser und Müller (2021) ist die Bezugnahme auf das Kind in Form einer mentalisierenden Haltung dann gegeben, wenn das Kind als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen wird. Spürt ein Kind, dass seine Gefühle verstanden und seine Handlungen und Äusserungen richtig interpretiert werden, verfügt es über das nötige Vertrauen, um von anderen zu lernen. Je vielfältigere Erfahrungen auf dieser Ebene ein Kind sammelt, desto anregender und reichhaltiger können zukünftig mentale Zustände repräsentiert werden. Fehlende oder minimierte Interaktionen mit der Bezugsperson können dazu führen, dass das Kind allgemein sozial isoliert wird, sich dem Gegenüber verschliesst und als Konsequenz davon neue Informationen oder Erfahrungen ausbleiben. Bleibt das Verstehen des Gegenübers aus oder ist die Interaktion mit der Bezugsperson beeinträchtigt, führt dies zu epistemischem Misstrauen (Diez Grieser & Müller, 2021).

3.4 Dimensionen des Mentalisierens

Die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit in der frühen Kindheit durchläuft verschiedene Stadien, bis sie zum reflexiven Modus führt. Erst dieser ermöglicht es dem Individuum, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen und „richtige Überzeugungen“ von «falschen Überzeugungen» zu unterscheiden. Das Mentalisieren wird als mehrdimensionales Konzept verstanden. Darin sind vier Dimensionen (Abbildung 5) enthalten, die unterschiedliche Polaritäten aufweisen (Fonagy & Campbell, 2016). Das Mentalisieren kann hinsichtlich der einzelnen

Pole beeinträchtigt sein. Ist dies der Fall, führt die entsprechende Ausprägung zu einer Dysfunktion in der Mentalisierungsfähigkeit (Behringer et al., 2021).

Dimension	Polaritäten
1	automatisch (implizit) – kontrolliert (explizit)
2	auf Inneres fokussiert – auf Äußeres fokussiert
3	selbstorientiert – fremdorientiert
4	kognitiv – affektiv

**Abbildung 5: Dimensionen des Mentalisierens
(Schwarzer, 2018, S.40)**

Automatisches versus kontrolliertes Mentalisieren

Eine relevante Unterscheidung liegt zwischen dem automatischen (impliziten) und kontrollierten (expliziten) Mentalisieren. Automatisches Mentalisieren erfolgt schnell, direkt und oft unbewusst und reaktiv. Hingegen erfolgt das kontrollierte Mentalisieren reflektierend, ist in der Regel mit der Kommunikation eng verknüpft und durch eine bewusste Haltung gekennzeichnet. In Phasen emotionaler Belastung kann die Fähigkeit, Gefühle und Gedanken in Beziehungen zu reflektieren, vorübergehend beeinträchtigt werden oder gar komplett versagen. In Stress- und Belastungssituationen dominiert das automatisch-implizite Mentalisieren und sorgt dafür, dass das „Kontrollierte-Explizite“ in den Hintergrund gerät (Allen & Fonagy, 2020). Laut Schwarzer sind die gegensätzlichen Polaritäten der beschriebenen Dimension auf neurowissenschaftliche Befunde zurückzuführen (Schwarzer, 2019, S. 40).

Inneres versus äusseres Mentalisieren

Eine weitere dimensionale Unterteilung ermöglicht die Differenzierung zwischen inneren und äusseren Prozessen des Mentalisierens. Diese Dimension beschreibt einerseits die Fokussierung auf äussere Reize, wie zum Beispiel, was sich im Gesichtsausdruck oder in der Körperhaltung des Gegenübers ablesen lässt. Andererseits geht es darum, innere Vorgänge, wie zum Beispiel wie sich jemand fühlt, zu erkennen. Beide Pole können sich auf das Selbst wie auch das Gegenüber beziehen (Gingelmaier & Kirsch, 2020). Der Fokus auf innere oder äussere Merkmale führt zur Dysbalance in dieser Dimension, wenn der andere Pol nicht berücksichtigt wird. Werden vorwiegend innere und äussere Merkmale wie Mimik und Gestik zu wenig erkannt, kommt es ebenso zu Fehlinterpretationen und Fehlzuschreibungen, wie wenn in der Umkehr äussere Merkmale überbewertet und innere Merkmale nicht wahrgenommen werden (Schwarzer, 2019). Ein gelingendes Mentalisieren in dieser Dimension ist davon abhängig,

dass innere und äussere Merkmale im Selbst und mit dem Gegenüber permanent nivelliert werden (Allen et al., 2015).

Selbstorientiertes versus fremdorientiertes Mentalisieren

Die dritte Dimension des Mentalisierens bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen dem Fokus auf sich selbst und dem auf die andere Person. Ist ein Teil der Polarität beeinträchtigt, führt dies beim anderen Pol wie bei den vorangegangenen Dimensionen nicht zwingend zu beeinträchtigten Fähigkeiten. Hierfür sind unter anderem die Spiegelneuronen verantwortlich, welche einen grossen Einfluss auf das körperorientierte Miterleben des Gegenübers haben. Durch ein reflektiertes Mentalisieren wird die Unterscheidung zwischen dem Selbst und der anderen Person aufrechterhalten und ermöglicht es, zwischen eigenen Absichten und den Intentionen anderer zu differenzieren. Dies hilft uns und hemmt die Tendenz, andere Personen als Teil von uns selbst zu erleben, und vermindert so Abhängigkeiten (Lombardo et al., 2010).

Kognitives versus affektives Mentalisieren

Kognitives Mentalisieren bezieht sich auf das Verstehen von Wünschen und Überzeugungen und auf die Perspektivenübernahme bezogen auf das Bilden von einer eigenen Meinung. Im Gegensatz dazu beinhaltet das affektive Mentalisieren das Verstehen und die Regulation der Emotionen und Gefühle (Luyten, 2011). Wie bei den ersten Dimensionen ist auch diese stress- und störungsanfällig und kann bei Verlagerung zugunsten eines Pols deviante Auswirkungen auf das Mentalisieren haben. Für das Mentalisieren unterstreicht dies die Bedeutsamkeit der beiden Pole Kognition und von Affekten (Allen et al., 2015).

3.5 Entwicklung des Mentalisierens

Im Folgenden wird auf die Entwicklung der kindlichen Mentalisierungsfähigkeit (Abbildung 6) im Alter vom Säugling bis sieben Jahren differenzierter eingegangen. Diez Grieser und Müller (2021) führen aus, dass es sich beim Mentalisieren um einen lebenslangen Prozess handelt, der sich durch Stresssituationen und emotionale Überlastung verändern kann. Diese Schwankungen gehören dazu und können überwunden werden. Eine entsprechende Haltung bzw. eine spezifische Kommunikations- und Beziehungsgestaltung wirkt unterstützend und leistet einen bedeutsamen Beitrag zur psychischen Gesundheit (Diez Grieser & Müller, 2021).

Abbildung 6: Entwicklung der Mentalisierung (Taubner, 2015)

3.5.1 Geburt bis zum neunten Lebensmonat

Eine sichere Bindung im Beziehungsprozess zwischen dem Säugling und seiner primären Bezugsperson ist für die Entwicklung einer ausgewogenen Mentalisierungsfähigkeit eine elementare Ressource. Bereits in den ersten Lebensmonaten ist die Beziehung durch somatische und emotionale reziproke Interaktionen mit der primären Bezugsperson stark geprägt und so neigen Neugeborene dazu, den Gesichtsausdruck ihrer Bezugsperson zu imitieren. Dabei lösen sie beim Gegenüber denselben Gefühlszustand wie bei sich selbst aus (Diez Grieser & Müller, 2021).

Gemäss Fonagy et al. (2022) ist der Säugling selbst noch nicht in der Lage, die verschiedenen emotionalen Eindrücke wie Wut, Angst etc. zu differenzieren, geschweige denn so zu reflektieren, dass er zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung unterscheiden kann. Für eine passende Reaktion des affektiven Ausdrucks ist der Säugling auf eine Bezugsperson angewiesen. Diese passende Reaktion nennt er markiert, kongruentes Spiegeln. Der Begriff der Markierung bezieht sich einerseits darauf, wie der Inhalt verstanden und andererseits wie etwas gespiegelt wird (Fonagy et al., 2022). Gingelmaier und Kirsch (2020) sehen in diesem Zusammenhang in der Intonation der Sprache oder durch den Ausdruck von Mimik und Gestik Spiegelungsmöglichkeiten. So kann der Säugling seinen primären Gefühlszustand durch die passende Reaktion seiner Bezugsperson verarbeiten und diesen wieder auf sich selbst beziehen. Durch diese Wechselwirkung prägen sich beim Säugling sekundäre Repräsentationen aus, die ihm helfen, seine Affekte zu regulieren. Der Säugling lernt in seiner Entwicklung, auch negative Gefühlszustände auszuhalten, wenn beispielsweise die Bezugsperson negative Affekte als solche erkennt und passend darauf reagiert. Der Säugling erlebt sich selbst schon früh als Urheber seiner Gefühle und erkennt, dass er mit seinen Affektäusserungen Einfluss auf seine Umwelt

nehmen kann. Natürlich kommt es bei der markierten Affektspiegelung auch zu Fehlinterpretationen in der Dyade. Diese Missverständnisse sind für die Ausdifferenzierung zwischen dem eigenen Selbst und dem Gegenüber wichtig (Gingelmaier & Kirsch, 2020).

Gemäss einer Studie von Tronick (2007) kommt es in über 50 Prozent der Interaktionen zu Fehlabbildungen in der Affektspiegelung. Daher kann angenommen werden, dass das Urvertrauen von Säuglingen es ermöglicht, dass Fehleinschätzungen korrigierbar sind (Tronick, 2007). Werden negative Bemühungen und Signale des Säuglings in der Affektspiegelung weder durch die Bezugsperson noch durch das Selbst korrigiert, kann dies Auswirkungen auf eine erhöhte Vulnerabilität haben. Das Kind bildet dann keine stabilen Repräsentanzen des inneren Zustands und übernimmt unpassende Affektzustände der Bezugspersonen, was dazu führt, dass sich ein fremdes Selbst entwickelt (Fonagy et al., 2022). Das falsche Selbstbild beeinträchtigt die Entwicklung und schadet gemäss Taubner (2008) der reflektierenden Mentalisierungsfähigkeit (Taubner, 2008).

3.5.2 9 Monaten bis zum zweiten Lebensjahr

Ab dem neunten Lebensmonat findet gemäss Tomasello die sozio-kognitive Neunmonatsrevolution statt. Der Säugling erlebt eine neue Qualität des Verstehens seines Selbst und der Umwelt. Mentale Zustände werden durch Handeln zum Ausdruck gebracht. Das Tun gilt als Mittel zum Zweck unabhängig von der Intentionalität. Das Kleinkind ist nun in der Lage, eigene und fremde Handlungen als zielgerichtet zu verstehen (Taubner, 2015). Diese Phase wird im Zusammenhang mit der Mentalisierungsfähigkeit als teleologischer Modus bezeichnet. Das Kleinkind kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten eine für ihn geeignete Auswählen, um seine Bedürfnisse zu decken. Durch Zeigegesten, die soziale Rückversicherung oder das Herstellen einer gemeinsamen Aufmerksamkeit verfügt das Kleinkind über deutlich mehr Fähigkeiten und kann so Einfluss auf die soziale Interaktion mit seiner Bezugsperson nehmen (Schwarzer, 2019). Es ist wichtig, dass der affektive Dialog in dieser Phase funktioniert, damit innere Spannungszustände reguliert werden können (Schultz-Venrath & Döring, 2015).

3.5.3 Entwicklung des Selbst im dritten bis vierten Lebensjahr

Ab dem dritten Lebensjahr beginnen Kinder, bei sich selbst und anderen Intentionen wahrzunehmen und zu repräsentieren. Das Selbst als intentionaler Akteur schwankt jedoch zwischen zwei Modi des psychischen Funktionierens, zwischen «psychischer Äquivalenz» und «als-ob», die das Kind vor allem im Spiel lernt zu integrieren. Der Begriff psychische Äquivalenz beschreibt, dass die innere Welt von der äußeren Welt des Kleinkindes noch nicht unterschieden werden kann. Eigene Gedanken und Wünsche werden als real wahrgenommen. Affekte oder

Fantasien, die nur in der Vorstellung existieren, bekommen Auswirkungen in der Realität zugeschrieben und werden als angsteinflößend erlebt (Bischof-Köhler, 2011). Wie Ergebnisse der Theory-of-Mind-Forschung zeigen, ist das Kind in dieser Phase noch weitgehend egozentrisch (Diez Grieser & Müller, 2021). Wie einleitend bereits erwähnt, nimmt das Spiel in diesem Alter eine zentrale Rolle für die Entwicklung des kindlichen Denkens und der emotionalen Erfahrung ein. Das Kind ahmt bekannte Alltagssituationen wie beispielsweise Essen, Schlafen nach und tut so «als-ob». Durch diese Selbstdarstellung im Spiel entkoppelt sich das Kind immer mehr von seiner Bezugsperson und entwickelt seine eigene Identität. Im Übergang vom teleologischen zum intentionalen Akteur verfügt das Kind über symbolische Fähigkeiten. Es nutzt zum Beispiel ein Objekt und verwendet es stellvertretend für eine andere Funktion (Beispiel: nutzt eine Banane für das Telefonieren). Das Kind besitzt aber noch keine innerpsychischen Symbole für seine Befindlichkeit auf einer metakognitiven Ebene. Damit das Kind in diesem Entwicklungsmodus Phantasie und Realität getrennt erfahren kann, ist es auf eine angemessene mentalisierende Affektspiegelung seines Gegenübers angewiesen (Kirsch, 2014).

3.5.4 Mentalisierender Akteur ab dem fünften bis siebten Lebensjahr

In dieser Altersphase integriert das Kind den Als-ob-Modus und die psychische Äquivalenz. Das Kind kann eine reflektierende Sicht auf sich selbst und andere einnehmen. Realität und innerpsychische Prozesse können voneinander deutlich unterschieden werden. Dieser bedeutende Entwicklungsschritt wird als Merkmal reifer Mentalisierung betrachtet (Gingelmaier, Taubner, Ramberg & Fonagy, 2018). Dadurch gelingt es dem Kind, verschiedene Perspektiven in Bezug auf menschliches Verhalten einzunehmen. In dieser Phase verstehen die Kinder vor allem unterschiedliche Gefühle wie Wut oder Trauer. Erst später ist es ihnen möglich, komplexere Zustände wie Missgunst oder Überzeugung mentalisieren zu können. Auch wenn in diesem Zeitraum ein stabiles Funktionsniveau erreicht wurde, ist die Entwicklung der kindlichen Mentalisierungsfähigkeit nicht abgeschlossen (Fonagy & Target, 2005).

3.6 Neuronaler Exkurs

Das emotionale Gedächtnis reift bereits wenige Monate nach der Befruchtung. Auch wenn die Prozesse anfänglich hauptsächlich genetisch bedingt sind, wird die neuronale Aktivität immer mehr erfahrungsabhängig. Durch Wechselwirkungen werden verschiedene Ebenen, die für die vegetativen Funktionen, emotionales Lernen, Bewusstsein und kognitive Leistungen verantwortlich sind, miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Dabei bildet sich nach und nach die Persönlichkeit heraus (Roth & Strüber, 2014).

Eine wichtige Rolle spielen die individuellen Erfahrungen. So kann eine sichere Bindung pränatalen Stress abschwächen und das sich entwickelnde Hirn vor weiteren negativen Auswirkungen schützen. Durch den engen Zusammenhang von Bindung und Empathie zeigt sich, dass der Mensch durch eine sichere Bindung besser in der Lage ist, die Gefühle, Gedanken und Absichten anderer zu erkennen und richtig einzuschätzen. Im umgekehrten Fall können Störungen im Bindungssystem zu einer beeinträchtigten Empathiefähigkeit führen (Gerspach, 2018).

Die Erkenntnis, dass dauerhafter Stress zum Beispiel durch negative Beziehungserfahrungen zu Veränderungen der Hirnstoffparameter führt und damit auch Verhaltensauffälligkeiten ausgelöst werden können, ist für Sonderpädagoginnen und -pädagogen hilfreich. So zeigen beruhigende, affektregulierende Interventionen auch dann nachhaltige Wirkungen, wenn eingeschränkte Aufnahme- und Verarbeitungskapazitäten, wie sie in den jeweiligen Arbeitsfeldern oft vorkommen, vorhanden sind (Gerspach, 2009).

Gerspach (2018) betont, dass die pharmakologische Behandlung von Auffälligkeiten oder die Reduktion auf cerebrale Prozesse eine weitverbreitete Tendenz in der Pädagogik ist, ohne dass die Wechselwirkung mit den Umweltfaktoren genügend berücksichtigt wird. Da das menschliche Gehirn ein sich selbst organisierendes System ist und sich durch Interaktionserfahrungen strukturiert, ist auch sehr plausibel, dass sich auch beeinträchtigte Funktionen durch entwicklungsunterstützende Interventionsangebote verändern lassen (Gerspach, 2018). Die Umweltsignale werden von allen Organismen als bedeutsam wahr- und aufgenommen (von Lüpke, 2014).

Auch Jantzen (2020) sieht die Grundproblematik in den Umweltfaktoren durch Einschränkungen im Dialog und Bindung in der frühen Kindheit, der sprachlichen Kommunikation und der Teilhabe am kulturellen Leben gegeben. Neuhäuser (2000) bestätigt diese Denkweise, indem er geistige Behinderung als komplexes Wechselspiel betitelt, bei dem die Umweltfaktoren so zu berücksichtigen sind, dass eine Reduktion auf ein pathologisches organisches Phänomen vermieden werden soll (Neuhäuser, 2000). Gemäss Moré (1998) ist in diesem Zusammenhang den Sozialisationsbedingungen eine wichtige Bedeutung beizumessen. Die Sonderpädagogik ist aufgefordert, sich vor allem Kindern zuzuwenden, die unter widrigen Bedingungen wie geringes Einkommen, niedrige Bildungsabschlüsse und problematische Erziehungskonstellationen leiden (Moré, 1998). Einseitig individualisierte Pathologisierung des Kindes und Psychiatrisierung der Eltern ist ebenso zu vermeiden wie eine zu eilige Beratung und einengende

Fürsorge (Weiss, 1989). Stattdessen soll für einen verstehenden Dialog plädiert werden, wie ihn Mannoni bereits 1972 eingefordert hat (Mannoni, 1972).

3.7 Beeinträchtigungen des Mentalisierens

Vorgängig wurden die Fähigkeiten des Mentalisierens ausgeführt. Kurz zusammengefasst soll dargestellt werden, dass sich die Beeinträchtigungen durch sozio-interaktionelle Schwierigkeiten, in Beziehungsstörungen und einem verzerrten Selbsterleben zeigen. Die Mentalisierungsfähigkeit steht im engen Zusammenhang mit Stress und der emotionalen Erregung. Bei hoher emotionaler Belastung oder Stress kann das Mentalisieren kurzzeitig oder komplett aussetzen und die Kampf- und Fluchtreaktion aktivieren. Dies wird nicht als psychopathogener Faktor gewertet, sondern dient zur Sicherung des Überlebens. Die kindliche Mentalisierungsfähigkeit ist in multipler Art störungsanfällig. Dies hat vor allem damit zu tun, dass der Säugling völlig abhängig von Beziehungen ist. Ist seine Bezugsperson nicht in der Lage, seine Bedürfnisse zu erkennen, diese richtig zu interpretieren und zu spiegeln, hat dies einschneidende Konsequenzen für das kindliche Selbstwertgefühl, die Fähigkeit zur Affektspiegelung und die Entwicklung zur Mentalisierung (Schwarzer, 2019). Auf die Beeinträchtigung der Mentalisierungsfähigkeit bei psychischen Erkrankungen wie beispielsweise Borderline-Persönlichkeitsstörung, Depression oder externalisierenden Verhaltensstörungen wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.

Kinder mit Einschränkungen in ihrer Mentalisierungsfähigkeit können in herausfordernden sozialen Situationen wie in der Schule, innerhalb der Familie oder gegenüber Gleichaltrigen deutlich schneller in emotionalen Stress geraten und zeigen häufiger herausforderndes Verhalten. Damit diese Kinder erfolgreich soziale Kompetenzen erlernen, positive Schulerfahrung sammeln sowie am sozialen Leben teilhaben können, ist es wichtig, dieses Verhalten zu verstehen („MentEd | Mentalisieren“, 2023).

4 Autismus

Im Kapitel 4 wird auf die autismusspezifischen Themen eingegangen: Zuerst auf die Autismus-Spektrum-Störungen (Kapitel 4.1), die spezifischen Störungen in Person und Umwelt (Kapitel 4.2) sowie auf die Angst vor Fremdem (Kapitel 4.3).

4.1 Autismus-Spektrum-Störung

In der heutigen Debatte wird Autismus weit gefasst und bezieht sich auf eine grosse Bandbreite von Symptomen. Daher spricht man auch von einem Autismusspektrum. Hinter dieser Vorstellung des Spektrums verbirgt sich die Erkenntnis, dass es nicht einen Autismus gibt, sondern eine große Vielfalt. Kinder mit Autismus können sich auf sehr unterschiedliche Weise entwickeln und zeigen verschiedene Verhaltensweisen. Obwohl jeder Mensch mit Autismus in vielerlei Hinsicht einmalig ist, gibt es einige Ähnlichkeiten. Typisch für die leichten wie auch schweren Formen innerhalb des Autismusspektrums sind beispielsweise die Herausforderungen in der wechselseitigen und sozialen Interaktion. Charakteristisch sind auch die repetitiven und stereotypen Verhaltensweisen, die eine Vielfalt von Konsequenzen mit sich bringen (Frith, 2013).

4.2 Person-Umwelt-Störung

Menschen mit Autismus zeigen in der Wahrnehmung ihrer objektbezogenen und sozialen Umwelt Probleme bei der schnellen unbewussten intuitiven Erfassung und Nutzung von Kontextinformation. Dieses im Vergleich zu anderen Menschen herabgesetzte Gespür erklärt die autistischen Besonderheiten in Wahrnehmung, sozialer Interaktion, Kommunikation und Denken (Vermeulen, 2016). Betroffene Kinder verharren auf einer frühen Entwicklungsstufe. Gerspach (2021) begründet dies mit der fehlenden Unterscheidung zwischen dem Selbst und der Außenwelt. Menschen mit Autismus erleben Reize aus der Umwelt nur diffus und orientieren sich umso ausgeprägter an starren Situationsbildern und Gegenständen oder an rigiden Ordnungsprinzipien. Die Reproduktion stereotyper Reaktionsmuster dient dem Schutz. Als Folge davon werden den Kindern mit Autismus oft Scheinlösungen angeboten (Gerspach, 2021). Im Sonderschulsetting hat sich der TEACCH-Ansatz (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) durchgesetzt und ist weit verbreitet. Dabei wird für das Kind mit Autismus eine Lernumgebung geschaffen, die auf seine ausgeprägten Interessen, seine individuellen Fähigkeiten und seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Aufgaben sind mehrheitlich visuell und stark strukturiert ausgerichtet. Sie sollen dem Kind Orientierung und Sicherheit bieten und die selbstständige Bewältigung des Alltags ermöglichen (Häußler, 2012). Rödeler (2019) hält allerdings fest, dass der Einsatz von TEACCH ein Mittel bleibt, mit dem

ein gemeinsamer, kontextuell bedeutungsvoller Raum abgesichert, aber nicht ersetzt wird (Rödler, 2019, S. 373).

Kinder mit Autismus haben grosse Schwierigkeiten, dem Erlebten eine stimmige Bedeutung zuzuweisen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis von Bettelheim (1994), die besagt, dass Kinder mit Autismus die gesamte psychische Aktivität für die Abwehr oder für das Ausschalten der Reize benötigen (Bettelheim, 1994). Alvarez (2001) attestiert Menschen mit Autismus, dass sie ein ausgeprägtes Wiederholungsverhalten zeigen. Begründet sieht er dies in den verbalen und nonverbalen Kommunikations- und Interaktionsproblemen, in der schweren sozialen Beeinträchtigung, dem Fehlen von imaginativen Vorstellungsmöglichkeiten sowie Symptomen, welche das Als-ob-Spiel verhindern (Alvarez, 2001).

Mit dem auftauchenden Selbst erlebt der autistische Säugling laut Tustin (2005), die Getrenntheit zur Mutter als traumatisches Ereignis (Tustin, 2005). Es gibt aber noch andere Fehlabbildungen in der Interaktion mit der Mutter, die dazukommen. Beispielsweise dann, wenn die Mutter vergebens versucht, den Augenkontakt mit dem Säugling aufzunehmen, dieser sich aber ihren Bemühungen entzieht. Diese Abwehr bewirkt bei der Mutter keine abwartende Reaktion, sondern eine Intensivierung ihrer Handlungen, wie sie beispielsweise durch «Kitzeln» oder «Hochheben» zu beobachten sind. Der autistische Säugling reagiert darauf immer noch nicht, was bei der Mutter nach und nach zu Frustrationen führt. An diesen Beispielen zeigt sich, dass durch anhaltende, nicht-gelungene Interaktionen die Mutter-Kind-Signale immer schwächer werden und mit der Zeit gar in einer Unempfindlichkeit füreinander enden (Bischof-Köhler, 2011). Die interpersonale Dimension darf bei Autismus nicht ignoriert werden. Es geht nicht nur um das Kind, sondern auch um Übertragungen und Gegenübertragungen von Kind und Bezugsperson (Alvarez, 2001).

Menschen mit Autismus berichten davon, dass einzelne Sinnfunktionen bei ihnen ausgeprägt sind und sie zum Beispiel Gespräche im Nebenraum so hören, als ob diese direkt bei ihnen vor Ort stattfinden würden. Da offensichtlich die Funktion des Ichs nur unzureichend entwickelt ist, muss das Kind auf andere Strategien zurückgreifen, um auf Reize von innen und aussen reagieren zu können. Dinge, die sich weder sortieren noch einordnen lassen, lösen beim Kind Angst aus. Diese kompensiert es wiederum mit Strategien, die ein zwanghaftes Abwehrhandeln aufzeigen (Meltzer, 2011).

4.3 Angst vor Fremdem

Gerspach (2021) sieht die Angst als Kernproblem für Menschen mit Autismus. Zu früh wird dem Kind mit Autismus die Trennung vom primären Objekt, der Mutter, bewusst. In der Regel schauen das Kind und die erwachsene Person auf dasselbe Objekt und sehen dasselbe. Autistische Kinder sind dazu nicht in der Lage. Sie nehmen die erwachsene Person nicht als intentionale Person wahr. Diese fehlende Abstimmung wird auf einen kognitiven Defekt zurückgeführt (Gerspach, 2021). Dornes (2006) nennt es «mangelnde affektive Ansprechbarkeit». Die Tatsache, dass Kinder mit Autismus auf der Gefühlsebene kaum ansprechbar sind, heisst nicht, dass sie keine Gefühle haben. Die affektive Unsicherheit wird durch Abwehr, Wiederholungen oder Kognition kompensiert (Dornes, 2006). Um die angsteinflössende Situation von Selbst und Objekt und Nicht-Selbst zu vermeiden, dürfen «Ich» und «Du» nicht auftauchen. Deshalb verwendet das Kind mit Autismus auch kein «Ich» und «Du» und bleibt im konkretistischen Denken verhaftet (Gerspach, 2021, S. 167). In diesem Zusammenhang wird oft auch das reduzierte Schmerzempfinden bei Kindern mit Autismus genannt, wobei die Angst vor Verletzung und Schmerz überdimensional ist. Es scheint so, als seien die Signale in ihrem Körper ebenso entfremdet wie die ihrer Aussenwelt (Gerspach, 2018).

Menschen mit Autismus werden permanent von Ängsten überschwemmt. Mit Zwangshandlungen versuchen sie verzweifelt, die Unruhe zu bewältigen und wieder in Ordnung zu bringen. Die in diesem Zusammenhang durch von Lüpke und Gerspach (2022) geschilderte Selbstregulation ist nicht auf einen kognitiven Mangel zurückzuführen, sondern ein Höchstmass an Anstrengung, um sich von den einprasselnden Reizen zu schützen. Es handelt sich dabei nicht um ein Wahrnehmungsdefizit, sondern um eine Wahrnehmungsleistung, die das Kind mit Autismus erbringt (von Lüpke & Gerspach, 2022).

Aus kognitionstheoretischer Sicht wird beanstandet, dass Menschen mit Autismus an einer elementaren Mentalisierungsstörung leiden, weil sie nicht über die Fähigkeit verfügen, sich in andere Personen hineinzuversetzen (Gerspach, 2021). Diese Unfähigkeit wird in der Literatur als Gedankenblindheit (mindblindness) bezeichnet. Die sogenannte «mindblindness» soll bei Autismus nicht nur als isoliertes Defizit betrachtet werden, sondern als charakterisierende Eigenart im Umgang mit Fremden (Turnheim, 2018). Aus der Perspektive einer psychodynamischen Mentalisierungstheorie bedeutet dies, dass die Unfähigkeit, korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen, nicht primär als unzureichende Funktion des Denkprozesses zu verstehen ist, sondern vielmehr als Unfähigkeit, sich vor dem allgegenwärtigen Fremden zu schützen (Kuster, 2011). Im Kapitel 3.2.3 wurde im Zusammenhang mit der Theory of Mind der Sally-Anne-Test erwähnt. Das Problem des «Nicht-Erkennens» beziehungsweise «Falsch-Lösens» liegt laut

Turnheim (2018) darin begründet, dass die Testsituationen unvorbereitet waren und die Konfrontation mit viel Fremdem für Kinder mit Autismus eine zu grosse Stresssituation hervorruft. So wird häufig beobachtet, dass sich autistische Kinder, wenn sie die Testperson sprechen hören, die Ohren zuhalten oder diese durch vehemente Gesten oder Laute am Weitersprechen zu hindern versuchen. Turnheim (2018) schliesst daraus, dass wenn autistische Kinder bereits den eigenen Körper als fremdes Objekt wahrnehmen, sie sich in der Testsituationen sicher nicht auch noch vor Fremden schützen können (Turnheim, 2018). Die Schwierigkeit für Menschen mit Autismus, mentale Zustände anderer Menschen zu erkennen, bestätigt Fonagy (2022) ebenso. Allerdings hebt er hervor, dass Kinder mit Autismus durchaus über ein teleologisches Verstehen verfügen (siehe Kapitel 3.4). Er bekräftigt damit, dass Menschen mit Autismus die Fähigkeit haben, Absichten zu verstehen, und zielgerichtet Aktionen interpretieren können (Fonagy et al., 2022).

Säuglinge bevorzugen bei der Wahrnehmung eine perfekte gegenüber einer imperfekten Kontingenz. Ihr eigener Körper hilft ihnen, indem sie diese kontingente Rückmeldung durch Bewegung erhalten. Die Rückmeldung der sozialen Umwelt hingegen ist für sie imperfekt. Bei Kindern mit Autismus ist diese Unterscheidung offenbar beeinträchtigt. Sie bleiben auf die perfekte Kontingenz fixiert. Diese Fixierung führt dazu, dass Kinder mit Autismus ihr Interesse an unbelebte Objekte ausrichten, die sie durch Stereotypen kontrollieren können. Dadurch bleibt ihnen die soziale Umwelt verschlossen oder wird gar gemieden. Da der «als-ob-Modus» der markierten elterlichen Gesichtsausdrücke nicht verstanden wird und die Affektregulation misslingt, kommt es auch zu keinen Abbildungen von symbolischen Repräsentanzen (Dornes, 2006). Der Antrieb zur Neugier auf eine inkohärente Interaktionsfigur bleibt unter diesen Bedingungen gering (Gerspach, 2021).

5 Geistige Behinderung

Im Kapitel 5 werden Ausführungen zur geistigen Entwicklung (Kapitel 5.1) gemacht und Bezüge zur inneren Welt (Kapitel 5.3) sowie zur Mentalisierungsfähigkeit unter erschwerten Bedingungen (Kapitel 5.2) hergestellt.

5.1 Besondere Merkmale bei Kindern mit einer geistigen Behinderung

Der Begriff der geistigen Behinderung ist in der Heil- und Sonderpädagogik problematisch, zumal gesellschaftliche und psychodynamische Faktoren an der Entstehung einer Behinderung immer mitbeteiligt sind. Erst durch das Einwirken unangemessener Situationen aus der Umwelt kommt es zu Normabweichungen und Isolierung (Mesdag, Pforr & Gaedt, 2008). Haupt (2006) betont, dass Kinder mit einer Behinderung vor allem Kinder und nicht behindert sind. Sie ist auch der Auffassung, dass es beim Förderangebot für Kinder mit einer Beeinträchtigung in erster Linie nicht darum geht, ihnen etwas beizubringen, sondern sie darin zu unterstützen, dass sie mit ihrer emotionalen und sozialen Lebenswelt vertraut gemacht werden (Haupt, 2006). Pfahl (2014), Professorin für Disability Studies, bestätigt die Aussage, indem sie sagt, dass das Wort «behindert» vor allem ein Merkmal ist, das nicht den Menschen beschreibt (Pfahl, 2014).

5.2 Kinder mit geistiger Behinderung und verkehrtes Mentalisieren

Während einer Untersuchung in einer integrativ geführten Vorschuleinrichtung stellte Gerspach (2008) fest, dass die Eltern wie auch die Pädagoginnen und Pädagogen von den Kindern mit einer Beeinträchtigung im Gegensatz zu gleichaltrigen Kindern ohne Behinderung keine Entwicklung zur Selbstständigkeit abverlangten. Weiter führt er aus, dass Kinder mit einer Behinderung sogar eindrucksvolle Freiräume erhielten, sich in alltäglichen Situationen unsozial zu verhalten. Offensichtlich wird den Kindern mit einer Behinderung deutlich weniger zugetraut. Gerspach (2008) bringt dies in Zusammenhang mit verkehrtem Mentalisieren. Wird dem Kind nicht genug Zutrauen entgegengebracht, wird dies unabhängig von der kognitiven Beeinträchtigung wahrgenommen. Das Kind reagiert aufgrund der Negativerfahrung unter anderem mit Entwicklungsverweigerung. Die erlernte Hilflosigkeit kann zu einem störungsanfälligen Selbstkonzept führen (Gerspach, 2008). Grundsätzlich kann für die Kindheit festgehalten werden, dass Kinder mit geistiger Behinderung die gleichen Entwicklungsphasen und -prozesse durchlaufen wie jene ohne Behinderung im gleichen mentalen Alter. Demnach ist dann von Entwicklungsparallelen des Selbstkonzepts auszugehen, wenn diese vergleichbare Entwicklungen aufzeigen (Hoppe, 2012, S. 57). Die Forschung über Selbstkonzepte bei Menschen mit einer Behinderung ist nicht weit verbreitet. Auch da ist das Zutrauen in ihre Fähigkeiten, dass sie beispielsweise ihre Befindlichkeit dazu äussern können, gering. Sinason

(2000) betont in ihrer Forschungsarbeit ein gehäuftes Vorkommen von emotionaler Instabilität bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die allerdings keinen direkten Bezug zu den kognitiven Fähigkeiten hat, sondern durch deformierende Anpassungsprozesse entsteht. Sie zeigt dies am Beispiel des «behinderten Lächelns». Beim Säugling handelt es sich nicht um ein wirkliches soziales Lächeln, sondern um einen absurden Versuch, das Unkontrollierte beim Gegenüber unter Kontrolle zu bringen. Im Kapitel 3.5 wird aufgezeigt, wie wichtig eine gemeinsame Abstimmung in der Interaktion ist. Die entstandenen Missverständnisse ziehen sich weiter und kumulieren sich zu einem Ungleichgewicht. Bezüglich der Entwicklung sind zu frühe Interventionsangebote von Seiten der Bezugsperson ebenso ungünstig, wie wenn der Säugling auf Interaktionsangebote ganz verzichten muss (Sinason, 2000). Eine Studie von Niederdorfer (2001) zeigt, dass Kinder ohne Beeinträchtigungen zu ihren Eltern eine signifikant sicherere Bindung haben als Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung (Niederhofer, 2001, S. 168). Hackenberg (2003) sieht einen Erklärungsansatz darin, dass es den Eltern nicht ausreichend gelingt, responsiv auf das entwicklungsauffällige Kind einzugehen. Der Verlust der Mentalisierungsfähigkeit auf Seiten der Eltern bewirkt, dass die Eigenaktivität beim Kind gebremst wird (Hackenberg, 2003, S. 5). Diese Erkenntnis spiegelt sich auch beim oben erwähnten Versuch von Gerspach wider. Als von den Eltern und den Pädagoginnen und Pädagogen ebenso verlangt wurde, von den Kindern mit Beeinträchtigungen Regeln einzufordern, wie sie dies bei Kindern ohne Behinderung tun, zeigten diese zuerst heftigen Widerstand und aggressive Verhaltensweisen. Schnell nahmen die Eltern aber bald wahr, dass die neu gestellten Anforderungen den Kindern mit Beeinträchtigungen nicht schaden, sondern ihnen ermöglichen, ungeahnte Entwicklungsschritte zu machen. Folglich führte dies dazu, dass in der integrativ geführten Institution diese Kinder mit einer Behinderung als deutlich interessiertere Spielpartner beziehungsweise Spielpartnerinnen wahrgenommen wurden. Diese Erfahrung zeigt, dass eine Beeinträchtigung in der Hirnentwicklung durch psychosoziale Faktoren beeinflusst werden und weit über die Beeinträchtigungsform hinausgehen kann (Gerspach, 2008). Damit Kinder mit einer Behinderung zu eigenständigen Persönlichkeiten heranwachsen können, gehört es dazu, dass sie sich auch mit Anforderungen konfrontiert sehen und Niederlagen erfahren können (Figdor, 2006). Wird einem Kind nichts zugetraut, wird ihm auch die Neugier auf Neues genommen. Lernen entsteht auch aus zu verarbeitenden Erfahrungen von Mangel sagt Gerspach (2008). Ein Mangel kann aber nur verkraftet werden, wenn das Kind zuvor stärkende und feinfühligkeitsbeziehungen gemacht hat. Ansonsten kann dies für die Entwicklung hemmend sein und wichtige Lernprozesse behindern (Gerspach, 2008, S. 48).

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist für die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit die Bindung zu einer Fürsorgeperson in der frühen Kindheit zentral und prägend. In der Literatur finden

sich viele Hinweise, dass die Bindung der Eltern zu einem behinderten Kind starken Belastungen ausgesetzt ist. Die Gründe sind vielfältig und so können eine übersteigerte Fürsorge, Ablösungsprobleme, Schuldgefühle, Wut oder Enttäuschung dafür verantwortlich sein. All diese Emotionen sind bei andauernder Intention der primären Bezugsperson problematisch und können auf den Entwicklungsprozess eines Kindes negative Auswirkungen haben (Gerspach, 2008). Eine etwas poetische, aber sehr eindrückliche Aussage hat Kohut (2016) dazu gemacht. Er führt aus, dass ein Kind den Glanz der Mutter in den Augen erkennen muss, damit sich die mentalen Funktionen ausreichend ausbilden und nähren lassen. Dieser Glanz scheint bei einem Kind mit einer Behinderung oft getrübt zu sein (Kohut, 2016). In Anlehnung an Mannoni wird geistige Behinderung als Widerstand gegen das Wissen verstanden, wo sich ein Kind nicht nur gegen seine Behinderung wehren muss, sondern auch gegen den Schmerz, den es in seiner Umwelt auslöst (Lück, 2003).

Kinder, die mit einer geistigen Behinderung aufwachsen, sind in ihrer Autonomieentwicklung eingeschränkt. Katzenbach und Uphoff (2008) sehen vor allem die fehlende Selbstwirksamkeit aufgrund der erschwerten Bedingungen als bedeutend. Dies hat einerseits mit ihren Beeinträchtigungen zu tun, ist aber auch auf das bemächtigende Interaktionsverhalten von Eltern und anderen Bezugspersonen zurückzuführen. Aus psychodynamischer Sicht spricht man hierbei von der Lücke im Selbsterleben, von einem psychosozialen Defizit. Solche Strukturen von Abhängigkeit und Bevormundung lösen beim Kind mit einer Beeinträchtigung unbewusst eine Art Wiederholungszwang aus. Mit diesem Verhalten gelingt es ihnen, solche Momente zu erzeugen und die Bemühungen auch in einem professionellen Umfeld gekonnt zu umgehen. Es kommt zu einer Verzerrung der aktuellen Wahrnehmung sowie zur Wiederholung des früheren Beziehungsarrangements. Dies führt unweigerlich zu einer Übertragung. Diese Übertragungsbeziehung wird aber im Gegensatz zu den früheren Erfahrungen durch einen Stellvertreter neu auflebt (Katzenbach & Uphoff, 2008).

5.3 Mentalisieren und die innere Welt

Eine weitere Herausforderung in Bezug auf die innere symbolische Vorstellungswelt und die Mentalisierungsfähigkeit des Kindes spielt sich bereits in der frühesten Kindheit ab. Wie stark ausgeprägt und hemmend die Beziehungsdynamiken wirken, hängt auch von den sozialen und familiären Umweltfaktoren des Kindes ab. Viele Erfahrungen haben gezeigt, dass die Empathiefähigkeit von Müttern, die ein behindertes Kind zur Welt gebracht haben, zunächst tief erschüttert ist. Eltern empfinden oft Angst und zeigen Abwehrreaktionen, was dazu führt, dass sie ihr Kind nicht bedingungslos anerkennen können. Als Reaktion darauf wird sich das Kind als «nicht richtig» wahrnehmen und alle Folgen eines negativen Selbstkonzepts erfahren.

Treten im Verlauf der Entwicklung ähnliche Situationen auf, die an bisher Erlebtes erinnern, aktiviert es innere Widerstände und eine starke psychische Abwehr, um am bisherigen Wissen festzuhalten. In diesem Fall stehen weder Vorstellungskraft noch Sprache zur Verfügung, um diese Erinnerungen auszudrücken. Es wird einfach nur blind agiert, oft in Form von massiven Verhaltensauffälligkeiten. Dies unterstreicht die Bedeutung der unbewussten Reproduktion früher Erinnerungen im aktuellen Interaktionszusammenhang. Ohne Kenntnis der Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamiken sowie über das szenische Verständnis sind die Zusammenhänge so nicht erkennbar (Leber, Reiser & Simonsohn, 1972).

Das Konzept des Mentalisierens bezieht sich auf das Erleben und die innere Welt der Repräsentationen von sich selbst und den Objekten, mit denen das Kind interagiert. Es geht darum, wie die eigenen Gedanken, Emotionen und Erfahrungen sowie jene anderer Menschen verstanden und interpretiert werden. Die Idee der «inneren Welt» wurde von Melanie Klein eingeführt. Sie beschäftigte sich mit der komplexen Objektwelt, die vom Individuum in den tiefen Schichten des Unbewussten empfunden wird. Dabei ging es um die Art und Weise, wie sich die emotionalen Beziehungen zu diesen Objekten im Individuum manifestieren und wie diese Beziehungen das Erleben und Verhalten beeinflussen können. Die innere Welt, auf die sich das Konzept des Mentalisierens bezieht, wird vom Selbstempfinden bestimmt, das durch spezifische Beziehungserfahrungen geprägt wurde. In dieser inneren Welt sind implizite Inhalte enthalten, zu denen es keinen «vernünftigen» Zugang gibt, insbesondere nicht über beobachtbares Verhalten. Eine reflektierte Beobachtung kann jedoch die «innere Welt» beleuchten, die ein ebenso realer Ort ist wie die äussere Welt. Das bedeutet, dass die subjektiven Erfahrungen und Vorstellungen, die in der inneren Welt existieren, einen erheblichen Einfluss auf das Erleben und Verhalten eines Individuums haben können, auch wenn diese nicht immer bewusst zugänglich oder ausdrückbar sind. Aus dieser Perspektive kann man annehmen, dass externalisierende Verhaltensweisen, Erfahrungen in/aus der frühen Kindheit im gegenwärtigen Leben eines Individuums wiederholt werden. In der Psychoanalyse wird angenommen, dass sich diese frühen Beziehungen und Erfahrungen in der inneren Welt des Individuums als «Objektbeziehungen» manifestieren. Diese beziehen sich auf die Art und Weise, wie das Individuum Beziehungen zu anderen aufbaut und aufrechterhält. Internalisierende Verhaltensweisen, wie selbstverletzendes Verhalten, können auf ähnliche Weise interpretiert werden, da sie im «Schmerz-Körper» auch euphorische Zustände mit sich bringen. Selbstverletzendes Verhalten kann auch positive Gefühle oder Empfindungen auslösen. Das Kind kann sich auf diese Weise vorübergehend von seinen emotionalen Schmerzen befreien. Es ist wichtig zu beachten, dass Autoaggressionen keine absichtlichen selbstverletzenden Handlungen sind. Vielmehr sind sie Ausdruck eines unkontrollierten und überwältigenden inneren Zustands und ein

Hilferuf an die Umwelt. Kinder mit solchen Verhaltensweisen verstärken ihre Handlungen, wenn sie sich nicht verstanden fühlen. Es ist daher hilfreich, das Verhalten nicht nur oberflächlich zu betrachten, sondern auch zu verstehen, welche tieferen emotionalen Bedürfnisse oder Konflikte dahinterstecken können. Darüber hinaus ist es auch wichtig anzuerkennen, dass eine mentalisierende Haltung von Mitarbeitern in Institutionen einen Einfluss auf die Entwicklungschancen und Teilhabemöglichkeiten von Personen haben kann. Es ist jedoch nicht nur die Verantwortung von Einzelpersonen, sondern auch von Institutionen und der Gesellschaft insgesamt, sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu den Ressourcen und zur Unterstützung haben, die sie benötigen, um ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Lebensqualität zu verbessern (Calabrese & Zambrino, 2022).

6 Mentalisieren in der Praxis

Ausgehend von den Kindern im heilpädagogischen Kontext (Kapitel 6.1) wird der Transfer zur Sonderpädagogik hergestellt (Kapitel 6.2), bevor im Kapitel 6.3 die Anforderungen an eine mentalisierungsfördernde Lebenswelt beschrieben wird.

6.1 Kinder im heilpädagogischen Kontext

Obwohl Autismus nicht zum Formenkreis der geistigen Behinderungen zählt, gibt es bemerkenswerte Überschneidungen zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und solchen im Autismus-Spektrum. Unabhängig von den oft auftretenden aggressiven und autoaggressiven Episoden gibt es die Angststarre und das Unvermögen oder eher die Weigerung zum Symbolisieren. Für beide Phänomene lassen sich plausible psychodynamische Motive identifizieren. Durch eine einfühlsame und mentalisierende Annäherung an die emotionalen Zustände dieser Menschen kann es gelingen, ihre bislang unausgereiften exekutiven Funktionen zu stärken. Niedecken (2003) beschreibt, wie ein empathischer Ansatz dazu beiträgt, dass selbstverletzendes Verhalten reduziert wird (Niedecken, 2003). Es gilt, ein Gefühl und eine Sprache für die inneren Nöte, Ängste und Konflikte zu finden, damit sich Entlastung beim Gegenüber einstellen kann (Demuyneck, 1997).

Häufig zeigen Kinder mit Autismus und einer geistigen Behinderung, grosse Schwierigkeiten mit dem Aufschieben von den eigenen Bedürfnissen. Stattdessen sollte diese unmittelbar befriedigt werden. Mit Blick auf die Mentalisierungsfähigkeit kann dies auf die Erfahrungen und vor allem Entbehnungen, die in frühesten Kindheit gemacht wurden, zurückgeführt werden. Es fehlt ihnen die Fähigkeit aufgrund ihrer Entwicklungsbedingungen (Cohen, 2017). Eine andere Erklärung könnte ein Hinweis darauf geben, dass die Kinder sich im teleologischen Modus (siehe Kapitel 3.4) des Verstehens und Denkens befinden, sodass nur physische Gegebenheiten relevant sind und ausschliesslich äussere Veränderungen Einfluss auf die Befindlichkeit haben können. Das Missverstehen von zeitlichen Zusammenhängen und fehlenden Erfahrungen führt zu einem affektiven Zustand – Veränderungen müssen sofort erfolgen, da sie sonst zu bedrohlich werden (Behringer, 2021, S. 31).

6.2 Transfer zur Sonderpädagogik

In der Sonderpädagogik hat man es in mehrfacher Hinsicht mit Beeinträchtigungen in der Mentalisierungsfähigkeit zu tun. Zum einen haben auch heute noch Kinder mit einer Beeinträchtigung mit gesellschaftlicher Stigmatisierung und Ausgrenzung zu kämpfen. Zum anderen verfügen die Kinder nur über unzureichende geistige Voraussetzungen, elementare Interaktionssignale zu erfassen und angemessen darauf zu reagieren. Dazu kommt, dass in pädagogischen Handlungsfeldern, wie Kreuzer (2018) ausführt, immer noch erzieherische Verhältnisse

vorherrschen und es vielfach an Mentalisierungsfähigkeiten fehlt. Das Menschenbild und die Einstellung gegenüber dem Anderen und sich selbst muss daher hinterfragt werden (Kreuzer, 2018). Zirfas (1999) sieht in der Gestaltung der Bedingungen eine wichtige Voraussetzung für die Anerkennung des Gegenübers wie auch dafür, der Selbstachtung gerecht zu werden und diese zu wahren (Zirfas, 1999). Obwohl die Inklusion in aller Munde ist, schildert auch Kreuzer (2018), dass die Kinder im schulischen Kontext wiederholt Sanktionen ausgesetzt sind, die ihnen aus ihrer häuslichen Umgebung bekannt sind. Auf «provokatives und auffälliges Verhalten» reagieren Lehrpersonen häufig mit Ausgrenzung und Ausschluss, anstatt mit einer mentalisierenden Annäherung oder einer mentalisierungsfördernden und verständnisvollen Haltung, mit welcher Kinder aufgefangen werden können und Halt erhalten (Kreuzer, 2018). Auch Mitleid ist eine weit verbreitete Form. Häusler (2018) sieht dies als Menschenverachtung und sagt dazu, dass wer andere bemitleidet, die Person nicht ernst nimmt und in eine hilflose Rolle drängt. Empathie, Feinfühligkeit und Unterstützungsangebote wären die passenderen Formen, um Anteilnahme zu zeigen (Häusler, 2018). Ein weiteres Mentalisierungsdefizit wird von Brockmann, Kirsch und Taubner (2016) ausgeführt. Sie sehen dieses in den Fehlinterpretationen begründet und führen aus, dass je weniger darüber bekannt ist, desto weniger können Mitmenschen erfasst und Missverständnisse ausgeräumt werden (Brockmann, Kirsch & Taubner, 2016, S. 22). Gerade in herausfordernden Momenten ist es wichtig, die eigenen aufkommenden Emotionen, die oft sehr aufgeladen sind, kognitiv zu kontrollieren. Die Fähigkeit, mentalisierend auf solche Situationen einzuwirken, ermöglicht es zu reflektieren und distanziert von impulsivem und zerstörerischem Verhalten. Das emotionale Erleben des Gegenübers muss verstanden werden, um angemessen und reflektierend zu wirken. Kreuzer (2018) sagt dies treffend, indem er nicht vom festgehaltenen Augenblick, sondern von der Erfahrung des Augenblicks spricht. Damit dies gelingt, muss ein innerer Beobachter beziehungsweise eine innere Beobachterin in Form einer professionellen Ich-Spaltung angelegt sein. So kann ein Teil des Ichs gegenübergestellt werden und eine Beobachtungsrolle einnehmen. Wenn dies gelingt, ist der Pädagoge beziehungsweise die Pädagogin befähigt, in belastenden, aufwühlenden und stressigen Situationen den negativen Emotionen auf der Metaebene entgegenzuwirken. Das mentalisierende Beobachten mindert den durch starke Emotionen erzeugten Handlungsdruck. Auch wenn es in Krisensituationen nicht unüblich ist, seine Mentalisierungsfähigkeit zu verlieren, ist es für eine gelingende Konfliktbewältigung zentral, die Mentalisierungsfähigkeit zurückzuerlangen (Kreuzer, 2018). Arsen et al. (2015) sehen in der mehrperspektivischen Betrachtung der Gedanken und Gefühle nicht nur die Voraussetzung für den Aufbau einer vertrauensvollen Haltung und für eine sichere Bindung, sondern auch den Kern des Mentalisierens (Arsen et al., 2015). So besteht die Arbeit des Mentalisierens vor allem darin, das Erlebte auf sich selbst und das Gegenüber zu beziehen, zu verstehen und

anzunehmen und die Bereitschaft und den Mut zu entwickeln, sich auf einen selbsterkennenden Prozess einzulassen (Kreuzer, 2018, S. 85). Datler (2004) verwendet dafür den Begriff «stimulierende Feinfühligkeit». Ein sehr passender Ausdruck gerade in der Sonderpädagogik, wo die Teilhabemöglichkeiten oft eingeschränkt sind. Er meint damit, dass noch so kleine Interventionen wie «wie soll ein Kind angesprochen werden, auf welcher Augenhöhe wird ihm begegnet, welche Aufmerksamkeit wird ihm geschenkt oder wie wird sein Interesse geweckt», bedeutsame Auswirkungen haben können. In differenzierter Weise das Kind anzuregen, ihm neue sinnliche Erfahrungen zu ermöglichen, sensibel und wachsam auf das Gegenüber zu reagieren, sind wichtige Interaktionssignale. Diese Bemühungen, das Kind zu stimulieren, so fein wie möglich auf sein Verhalten und Erleben einzugehen und zu bestärken, sind wichtige Bezugspunkte in seinen Ausführungen. Wenn das Kind dazu befähigt wird, eigene Wünsche zu erkennen und zu befriedigen, führt dies zu angenehmen Affektzuständen und trägt dazu bei, dass die Erfahrungen stabilisierend wirken und weitere Entwicklungsschritte ermöglichen (Datler, 2004). Diese Erkenntnisse dürfen gemäss Niedecken (2003) auch dafür verwendet werden, dass nicht Leistungen und Therapieerfolge im Zentrum der Förderziele stehen, sondern erwünschte Normen und gesellschaftsunterstützende Bestrebungen durch die Symbolisierung der eigenen Wünsche und Gefühle sowie gelungene sozio-emotionale Kontakte gefördert und gestärkt werden, um der Selbstentfremdung entgegenzuwirken (Niedecken, 2003).

Eine weitere wichtige Erkenntnis für den pädagogischen Alltag ist die Tatsache, dass besonders Kinder mit Autismus über keine basale Voraussetzung verfügen, die es ermöglicht, Nähe und Trennung zu erfassen. Das fehlende Selbst-Objekt führt dazu, dass sie kein positives Selbstkonzept besitzen. Mit dem Eintritt in das Schulsystem ist die Omnipräsenz der Mutter, die dem Kind vormals zur Verfügung stand, nicht mehr gegeben. Für ein Kind bleibt damit Unsymbolisiertes zurück, was meist eine angsteinflössende Wirkung hat (Gerspach, 2021). In dem Zusammenhang ist die Aussage von Winnicott, Stork und Auchter (2020), die sagen, dass die Verwendung eines Übergangsobjekts der erste Besitz des Nicht-Ichs ist und das Einsetzen der Symbolbildung signalisiert, nicht unbedeutend (Winnicott, Stork & Auchter, 2020).

Nicht nur Kinder mit einer Behinderung, sondern auch Eltern von behinderten Kindern benötigen eine kompetente und verstehende Unterstützung, damit sie über ihre Ängste und Nöte sprechen und sich damit auseinandersetzen können. Solange sie diese Gefühle unterdrücken müssen und dies nicht mitteilen können, wird sich im Umgang mit dem Kind wenig verändern. Das ausbleibende Mentalisieren ruft im Sinne einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung genau jene Blockaden beim Kind hervor, die man unbewusst erwartet. Gelingt jedoch das Mentalisieren und die Bearbeitung der elterlichen Thematik, dann wird eine Bewältigung in Gang

gesetzt, mit welcher sie Erleichterung und Entwicklung erfahren, die sie bisher nicht für möglich hielten (Gerspach, 2021, S. 182).

6.3 Anforderungen an eine mentalisierungsfördernde Lebenswelt

Um eine neue Kultur des Helfens und des Mentalisierens zu schaffen, welche auf Teilhabeberechtigung und Sozialraumorientierung basiert, ist es wichtig, die aktuellen institutionellen Strukturen zu modernisieren (Dahme & Wohlfahrt, 2011). Die Signale für eine entsprechende Umwandlung kommen entweder vom eigenen Körper oder aus der Umwelt beziehungsweise durch die Wechselseitigkeit (Bauer, 2022). Kinder sind dafür in hohem Masse von den emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten ihrer erwachsenen Bezugspersonen abhängig, besonders dann, wenn es sich um belastende frühkindliche Erfahrungen handelt (Gerspach, 2018).

Eine besondere Bedeutung kommt den Spiegelneuronen zu, die vor allem dann einen besonderen Effekt erzielen, wenn in vergleichbaren Situationen eigene emotionale Erfahrungen aktiviert und eine besondere Einfühlsamkeit bewirkt wird (Deneke, 2013). Gemäss Studien von Ledoux oder Damasio ist bekannt, dass sich Denken und Emotionen überlappen (Benecke et al., 2021). Darin gründet auch die Annahme von Hüther (2006), dass emotionale Belastungen, die sich häufen, Entwicklungen massiv beeinträchtigen (Hüther, 2006). Die Bedeutung von Informationen wird von jedem Individuum unterschiedlich wahrgenommen und ist von den bisherigen Erfahrungen geprägt. Der Dialog als wechselseitige Kommunikation ist für das Lernen von Menschen von zentraler Bedeutung. Eine angemessene Reaktion von Erwachsenen auf das Verhalten von Kindern ist wichtig, um Unter- oder Überforderungen zu vermeiden. Beziehungserfahrungen sind für alle Entwicklungs- und Lernprozesse unerlässlich, da das Gehirn als „Beziehungsorgan“ fungiert (Buchholz, 2010). Unsere eigenen Erfahrungen von Verletzlichkeit, Trennungsangst und Verlust von Anerkennung sind in uns latent vorhanden und können in Verbindung mit geistiger Behinderung, Autismus oder Verhaltensstörungen assoziiert werden. Um uns vor diesen unangenehmen Erinnerungen und Gefühlen zu schützen, neigen wir dazu, diese Phänomene zu kategorisieren und mit klaren Handlungsanweisungen zu behandeln. In der Wirklichkeit spiegeln uns diese Erfahrungen unsere eigenen Unzulänglichkeiten wider. Dies gilt es insbesondere bei Interaktionen mit behinderten Kindern, die uns auf subtile Weise unsere eigenen Grenzen und Schwächen aufzeigen, zu berücksichtigen (Korff-Sausse, 1997).

Das Zusammenspiel von Übertragung und Gegenübertragung ist ein fundamentales Phänomen für pädagogische Beziehungen. Oft bleibt dies unerkannt. Durch die Auseinandersetzung,

Wahrnehmung und Reflexion des Eigenen kann das subjektive Erleben des Anderen verstanden werden (Gerspach, i.A.). Oder wie es Ackermann (2000) ausdrückt, kann über das Selbstverstehen zum Fremdverstehen vorgedrungen werden, ohne dieses Vorgehen ist Mentalisieren nicht zu realisieren (Ackermann, 2000). Implizites Beziehungswissen, das in unserem emotionalen Gedächtnis gespeichert ist, spielt damit für die Fähigkeit, mentalisierende Vorstellungen zu bilden, eine grundlegende Rolle. Erst wer Kinder als denkende und fühlende Wesen betrachtet, wird ihre Fähigkeit zur Selbst- und Fremdwahrnehmung stärken (Gerspach, i.A.).

7 Ergebnisse

In einer hermeneutischen Theoriearbeit findet ein kontinuierlicher Austausch zwischen Wahrnehmen, Erfassen, Reflektieren, Beschreiben und Interpretieren statt, um «Verstehen» zu erreichen. Dieser Interpretationsprozess verläuft zirkulär, wie im Kapitel 2.3 erläutert wurde. Aufgrund dieser Gegebenheit sind die Ergebnisse und der Diskussionsteil eng miteinander verbunden, wodurch es teilweise zu Überschneidungen kommen kann.

Bezogen auf die einleitend gestellte Frage besteht aktuell noch eine grosse Lücke und ein zusätzlicher Forschungsbedarf, auch wenn es klar ist, dass die vorliegende Arbeit nicht grenzenlos ist. Es werden wichtige gesellschaftskritische Punkte aufgeführt, ohne dass umfassende Rückschlüsse auf das Mentalisieren, geistige Behinderung und Autismus in den bisherigen Forschungsergebnissen vorliegen.

Trotzdem lässt sich sagen, dass der Mentalisierungsansatz ein gut erforschter Ansatz ist, der auf psychoanalytischen Theorien gründet. Mentalisieren betont das eigene Tun und gibt dem Verhalten anderer eine besondere Bedeutung. Intentionale mentale Zustände wie Emotionen, Wünsche oder Gedanken, welche dem Verhalten zugrunde liegen, werden umfassend erkannt.

Im Kapitel 7 werden untenstehend die Ergebnisse auf verschiedenen Ebenen zusammengefasst. Sie beginnen beim Selbstkonzept (Kapitel 7.1), dem epistemischen Vertrauen (Kapitel 7.2), der Teilhabe und den vertrauensbildenden Massnahmen (Kapitel 7.4) sowie der Entwicklung des Mentalisierens bei Kindern mit geistiger Behinderung und Autismus (Kapitel 7.3). Anschliessend geht es um das herausfordernde Verhalten und um Exklusion (Kapitel 7.5), die Kategorien und Stigmatisierungen (Kapitel 7.6) sowie systemische Betrachtung und Teilhabe (Kapitel 7.7), bevor mit der reflexiven Haltung (Kapitel 7.8) sowie den Interaktionen der Lehrpersonen (Kapitel 7.9) die Zusammenfassungen enden.

7.1 Selbstkonzept

Die Literatur zur Entwicklung des Selbstkonzepts bei geistig behinderten Kindern mit Autismus ist uneinheitlich. Festgehalten werden kann, dass ihr Selbstkonzept sich langsamer entwickelt und eher dem mentalen Alter als dem chronologischen Alter entspricht. Erwiesen ist auch, dass Kinder mit physischen, kognitiven und sozio-emotionalen Einschränkungen vermehrt ein negatives Selbstkonzept entwickeln. Um ein positives Selbstbild aufzubauen, sind Kinder mit einer Behinderung und Autismus auf Unterstützung, positive Bestärkung und auf eine Umgebung, die inklusiv, akzeptierend, wertschätzend und mentalisierend handelt, angewiesen. Die

Forschung ist unterrepräsentiert und inkonsistent, was es schwierig macht, eine allgemeine Theorie des Selbstkonzepts aufzustellen. Es ist wichtig, die Forschung subjektzentriert aufzubauen und Menschen mit geistiger Behinderung aktiv einzubeziehen. Langzeituntersuchungen mit einer grossen und heterogenen Gruppe wären erforderlich, um qualitative Aussagen zu sammeln. Es gibt spezifische und methodische Probleme bei der Erhebung des Selbstkonzepts bei geistig behinderten Menschen, und es ist notwendig, spezifische und flexible Verfahren zu entwickeln oder vorhandene Methoden anzupassen, um den unterschiedlichen Fähigkeiten dieser Personengruppe gerecht zu werden (Theiß, 2005).

7.2 Epistemisches Vertrauen

Bezugnehmend auf das epistemische Vertrauen gibt es zwei Entwicklungsstränge, die erklären, warum es Kindern oft schwerfällt, epistemisches Vertrauen aufzubauen. Es hat sich gezeigt, dass vielen Kindern mit einer geistigen Behinderung und Autismus genau dieses Vertrauen fehlt, da sie aufgrund der frühkindlichen Beziehungserfahrungen zu ihrer primären Bezugsperson dieses Vertrauen nicht aufbauen konnten. Kooperation und Kommunikation sind entscheidende Bedürfnisse, die es auch bei Menschen mit einer Behinderung und Autismus zu berücksichtigen gilt. Wenn ein Kind sich öffnet, wird es verletztlich, wenn es sich mit einer schützenden Mauer abschirmt, bleibt es geschützt. Aus diesem Grund begegnen manche Kinder Pädagoginnen und Pädagogen mit grosser Skepsis und Vorsicht. Neben Ablehnung und Kontrolle ist es auch das Austesten, das insbesondere in Krisensituationen verstärkt auftritt. Die Kinder stellen unbewusst immer wieder die Frage, ob sie ihrem Gegenüber vertrauen können. Dabei provozieren sie oft selbst Vertrauensbrüche (Talia, Duschinsky, Mazzarella, Hauschild & Taubner, 2021).

Epistemische Isolation führt als Ergebnis eines chronifizierten Misstrauens dazu, dass das Individuum auf sich selbst zurückgeworfen wird und kaum noch Möglichkeiten für soziales Lernen hat. Die Herausforderung besteht darin, dass kommunikativ vermittelte mentale Zustände bei Kindern unflexible persönliche Erzählungen formen, die von Selbstzweifeln und Abwertung geprägt sind. Daher ist es besonders wichtig, dass vertrauenswürdige Pädagoginnen und Pädagogen mit viel Fingerspitzengefühl und einer förderlichen Herangehensweise Selbstwirksamkeit und Ich-Stärke ermöglichen. Erst dann können Kinder aus der Negativspirale entkommen und ihre vermeintliche Wert- und Nutzlosigkeit ablegen. Wenn nicht, wird das Gefühl des Ausgeschlossenenseins verstärkt und der Teufelskreis dreht sich weiter. Kinder mit externalisierendem Verhalten wählen oft den destruktiven Weg, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Kinder mit internalisierendem Verhalten, wählen oft den Weg der Überanpassung (Kirsch et al., 2022).

7.3 Mentalisierens bei Kindern mit geistiger Behinderung und Autismus

Die Entwicklung der Fähigkeit des Mentalisieren, ist wie bereits erwähnt, eng mit den vielfältigen Beziehungserfahrungen von der Geburt an auf unbewusste und bewusste Weise verbunden. Bedeutsame Meilensteine in der Entwicklung des Mentalisierens finden bereits in der frühesten Kindheit statt, wie bereits in der Einleitung der Arbeit erwähnt wurde. Es muss jedoch angenommen werden, dass Kinder mit geistiger Behinderung und Autismus nicht über die gleichen Voraussetzungen verfügen. Wie im Kapitel 3 erwähnt wurde, kommt es bei der Affektspiegelung oft zu Unstimmigkeiten oder Missverständnissen in der Abstimmung zwischen dem Säugling und der Mutter oder der Bezugsperson. Das Nicht-Verstanden-Werden hat Konsequenzen für beide Seiten der Beziehung, und die Auswirkungen zeigen sich in einer unsicheren oder verletzlichen Bindung.

Wenn ein Kind aufgrund einer Behinderung nicht über verbale Sprache verfügt, ist es schwierig, Gedanken, Wünsche und inneres Erleben zum Ausdruck zu bringen. Wenn Alltagserfahrungen und Erlebnisse nicht in eine sprachlich-symbolische Form gebracht werden können, hat dies Auswirkungen auf die inneren Vorstellungen des Kindes. Die Erkenntnis, dass unterschiedliche Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt unterschiedliche Gedanken haben können, bleibt möglicherweise verwehrt. Das Sprechen über unangenehme, bedrohliche oder angstauslösende Gedanken und Erlebnisse entfällt, und es bedarf anderer Kanäle zur Verarbeitung (Dornes, 2004). Werden die Dimensionen des Mentalisierens wie in Kapitel 3.4 erwähnt untersucht, fällt es nicht schwer zu erkennen, dass es bei geistig behinderten Kindern mit Autismus zu Dysfunktionen in der Mentalisierungsfähigkeit kommen kann. Datler (2006) bestätigt, dass Menschen mit geistiger Behinderung und Autismus Schwierigkeiten bei der Ausbildung des Mentalisierens haben (Datler, 2006).

Dies hat nicht nur mit der kognitiven Einschränkung zu tun, sondern vor allem mit der Art der emotionalen Resonanz, die geistig behinderte Kinder bei ihrem Gegenüber auslösen. Dies beginnt bereits ab der Geburt, wenn der Säugling nicht den gewünschten Vorstellungen entspricht, sich nicht „normal“ entwickelt und anders aussieht. Die Eltern kämpfen mit stark belasteten Gefühlen im Umgang mit ihrem Kind, die sogar Todeswünsche beinhalten können. Unter solchen Bedingungen ist es schwierig, sich wohlwollend für die innere Welt des Kindes zu interessieren, und die Auswirkungen auf das Mentalisieren sind stark eingeschränkt. So erstaunt es auch nicht, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung und Autismus in besonderem Masse Gefahr laufen Verhaltensstörungen zu entwickeln (Niedecken, 2003). Teilt man die Auffassung das geistig behinderte Menschen mehr Unterstützung benötigen, um die Fähigkeit des Mentalisierens zu erlangen, zieht dies die Notwendigkeit mit sich, dass

professionelle Fachpersonen, die mit dieser Personengruppe zusammenarbeiten sich entsprechend auszubilden haben (Datler, 2006).

7.4 Soziales Lernen und vertrauensbildende Massnahmen

Die Schule spielt eine entscheidende Rolle für die gelingende Teilhabe von Kindern. Psychosoziales Lernen ist dabei der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Nur wer kulturelle Inhalte wie soziale Interaktion und Gruppenverhalten verstehen und verarbeiten kann, lernt, daran teilzuhaben. Soziales Lernen erfordert grundlegendes Vertrauen. Vertrauen zu schenken ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Geschenk, auf das man keinen Anspruch hat. Vertrauen muss erarbeitet werden, indem man als Lehrperson verlässlich zur Verfügung steht. Eine wichtige Voraussetzung ist eine mentalisierende Haltung, die eine empathische und verständnisvolle Einstellung beinhaltet. Wenn ein Kind beginnt, sich selbst zu vertrauen, können Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht werden.

Die Schule hat hier viele Möglichkeiten, um das Vertrauen und die Selbstwirksamkeit bei Kindern zu fördern. Dies sollte systemisch auf der personalen und organisatorischen Ebene sichergestellt werden. Lehrerinnen und Lehrer können mit den Kindern an ihrer Selbstwirksamkeit arbeiten, solange das Vertrauen vorhanden ist. Indem sie Herausforderungen schaffen, die weder über- noch unterfordern, positive Rückmeldungen geben, kooperative Lernmethoden anwenden und ein unterstützendes Lernumfeld schaffen, können anregende Erfahrungsmöglichkeiten und Lösungen für Problemstellungen angeboten werden. Wenn tiefgreifendes Misstrauen besteht und Schwierigkeiten auftreten, gibt es zuerst einmal vertrauensbildende Massnahmen aufzubauen. Diese sollten zuverlässige Beziehungen ermöglichen, Vorhersehbarkeit gewährleisten und echtes Interesse und Empathie zeigen. Zusätzliche Sicherheiten und Vertrauensquellen können durch verlässliche Lern- und Erfahrungsräume oder durch den Einbezug enger Bezugspersonen geschaffen werden (Ramberg, 2018).

7.5 Herausfordernde Verhaltensweisen und Exklusion

Verschiedene Literatur bestätigt, dass Menschen mit geistiger Behinderung und Autismus ein stark erhöhtes Risiko besitzen, herausfordernde Verhaltensweisen zu entwickeln. So teilen Gingelmaier und Kirsch (2020) mit, dass Mentalisieren dann am schwierigsten ist, wenn es am meisten gebraucht wird (Gingelmaier & Kirsch, 2020, S. 82). Menschen mit besonderen Verhaltensweisen haben ein erhöhtes Risiko Einschränkungen der sozialen Teilhabe zu erfahren und in behindernde Inklusionsprozesse verstrickt zu werden. Dabei sind gerade für sie soziale Teilhabe und Inklusion wesentliche Voraussetzungen für die Entfaltung von Lebensqualität. Kinder mit einer Beeinträchtigung sind häufig aufgrund des herausfordernden Verhaltens von

Ausgrenzung betroffen oder erleben Ausschluss, wodurch potenziell wiederum herausforderndes Verhalten als Folge der Exklusion entsteht. Klauss (2018) bringt es zum Ausdruck, indem er sagt, dass auffälliges Verhalten nicht nur die Folge von Exklusionserfahrungen sei, sondern auch exkludierend wirken kann (Klauss, 2018). Menschen mit geistiger Behinderung, Autismus und herausfordernden Verhaltensweisen sind vielfältigen potenziellen Risiken und kritischen Situationen ausgesetzt, wobei insbesondere die Reaktionsweisen der sozialen Umwelt auf das herausfordernde Verhalten, in Form von Ausschluss, Separation und grundsätzlicher Stigmatisierung, sich als kritisch für die betroffenen Personen erweisen (Theunissen & Wüllenweber, 2009).

Bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung und herausfordernden Verhaltensweisen zeigen sich die Verhaltensauffälligkeiten vielfach bereits in den Kindheits- und Jugendjahren. Aufgrund dieser zeitlich überdauernden Dimension als spezifisches Merkmal von herausfordernden Verhaltensweisen bestehen die Exklusionsgefahren oft über einen langen Zeitraum hinweg und können sich damit langfristig prekär auf die Lebenssituation der Person auswirken (Murphy, 2009).

In mehreren Forschungsprojekten konnte eruiert werden, dass die Häufigkeit und Intensität von herausforderndem Verhalten mit dem Grad der kommunikativen Beeinträchtigung in Zusammenhang stehen. Einerseits ist dies auf die eingeschränkten kommunikativen Fähigkeiten aufgrund des kognitiven und sozio-emotionalen Entwicklungsalters, andererseits auf eine unzureichende kommunikative Förderung und fehlende Hilfsmittel der Unterstützten Kommunikation zurückzuführen (Mischo & Erdélyi, 2012).

7.6 Kategorien und Stigmatisierungen

Um eine Kategorisierung in "behindert" und "nichtbehindert" Mentalisieren zu vermeiden, sollte eine allgemeinere Bezeichnung verwendet werden, die den Schwerpunkt auf die individuelle Herausforderung legt und darauf abzielt, wie das benachteiligte Individuum in der Praxis unterstützt werden kann. Es ist wichtig, die Situation von Kindern mit geistiger Behinderung nicht zu unterschätzen. Faktoren wie Stigmatisierung oder ungünstige Entwicklungsbedingungen in Kombination mit reduzierten Bewältigungsstrategien können Vulnerabilität fördern und zu erlernter Hilflosigkeit führen. Wenn keine Gegenbewegungen stattfinden, können wiederum Resignation oder im besonderen Fall verstärkte Verhaltensauffälligkeiten die Folge sein. Das Konzept der Mentalisierung bietet geeignete Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken und günstige Einflussfaktoren in der Praxis zu etablieren (Pörtner, 2002).

Obwohl sich viele Menschen für die Verbreitung des Mentalisierungskonzepts engagieren, bleibt die Personengruppe, auf die sich die Forschungsfrage bezieht, eher exklusiv und wird nur geringfügig beachtet. Trotzdem bietet die Auseinandersetzung mit dem Thema eine spannende Möglichkeit zur Erkenntnisgewinnung. Die indizierten Antworten und auch Forschungslücken zeigen, dass es in Theorie und Praxis viel Bedarf und auch Möglichkeiten gibt. Die Rechercheergebnisse verdeutlichen aber auch die gesellschaftliche Relevanz und dass geistige Behinderung und Autismus trotz des Konzepts der Inklusion immer noch gesellschaftlich kritisch betrachtet werden. Fürsorge, Fremdbestimmung, fehlende Teilhabemöglichkeiten und Akzeptanz sind auch in Zeiten der Inklusion und der Behindertenrechtskonventionen noch weit verbreitet und schaffen noch immer defizitäre Sichtweisen statt einer ressourcenorientierten Perspektive.

Das Dilemma von gesellschaftlicher Ausgrenzung und institutioneller Mängelverwaltung führt dazu, dass Menschen mit einer Behinderung oder Autismus nicht als gleichwertige Interaktionspartner und -partnerinnen wahrgenommen werden. Bei zusätzlichem herausforderndem Verhalten kommen zu den gesellschaftlichen Ausschlusstendenzen auch noch intrainstitutionelle Mechanismen der Ausgrenzung dazu (Calabrese & Georgi-Tscherry, 2021). Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Menschen mit einer Behinderung im Vergleich zur Gesamtbevölkerung weitaus häufiger herausforderndes Verhalten zeigen und dass externalisierende Verhaltensweisen wie Selbst- oder Fremdverletzendes Verhalten auch in Institutionen als grössere Herausforderung wahrgenommen wird als internalisierendes Verhalten wie Rückzug oder Depression. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich Fachpersonen aufgrund der Unmittelbarkeit durch den Handlungsdruck herausgefordert sehen (Theunissen, 2021).

Um die den Verhaltensthematiken oft zugrunde liegenden negativen Beziehungserfahrungen entgegenzuwirken und eine Stressregulation zu ermöglichen, ist die Verwendung des Mentalisierungsansatzes, in der Interaktion und als institutionelle Verankerung, zentral. Auf deren Basis können neue Beziehungserfahrungen entwickelt, beruhigende und affektregulierende Interventionen der Lehrkräfte aufgebaut werden sowie schwierige und herausfordernde Lebenssituationen adäquat begleitet und verändert werden (Gerspach, 2022).

7.7 Systemische Betrachtung und Teilhabe

Der systemische Ansatz der Mentalisierung besagt, dass Mentalisierungstheorien nicht nur eine einzelne Person betreffen, sondern immer im Kontext aller Interaktionspartner eines Systems betrachtet werden sollten. Dabei sind Aspekte wie das Dabeisein, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die Bildung von Kooperationen und die Teilhabe genauso wichtig wie

gemeinsames soziales Lernen (Tomasello, 2016). Das gemeinsame Handeln und Denken hat eine evolutionäre Bedeutung und bringt Vorteile wie emotionale Stabilität und die Möglichkeit zur aktiven Teilhabe am sozialen Leben. Lehrerinnen und Lehrer, die Kultur, Sprache, Regeln, Bräuche und Riten vermitteln, spielen eine wichtige Rolle für das Gefühl der Sicherheit, die Verbindung zu anderen und die Teilhabemöglichkeiten. Teilhabe und Teilnahme sind grundlegende Bedürfnisse aller Menschen, unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht (Cloerkes, Felkendorff & Markowetz, 2007).

Insgesamt wird betont, dass der systemische Ansatz der Mentalisierung sowohl die individuellen Bedürfnisse als auch die Bedürfnisse der Gruppe berücksichtigt und darauf abzielt, ein gemeinsames Verständnis und soziales Miteinander zu fördern. Dabei ist es wichtig, die zwischenmenschliche Ebene zu berücksichtigen, Interaktionsräume zu schaffen, in denen soziale Anerkennung für Personengruppen zum Ausdruck kommen. Eine wesentliche Voraussetzung ist, eine einfühlsame Haltung zu entwickeln, die es ermöglicht, auch alle Verhaltensweisen als Ergebnis von Wechselwirkungen zwischen Menschen und ihrer Umgebung anzuerkennen (Allen & Fonagy, 2020).

7.8 Reflexive Haltung

Eine wichtige Grundlage der pädagogischen Arbeit ist eine reflexive Haltung. Gerspach (2007) sieht die Reflexionsfähigkeit bei Lehrpersonen als wichtigen Baustein professionellen Handelns (Gerspach, 2007). Willmann (2012) greift die Aussage auf und bezeichnet den Prozess der Reflexion zusammen mit der Intervention als Kernaspekt des pädagogischen Handelns (Willmann, 2012). Es zeigt sich, dass die Reflexionsfähigkeit der Lehrperson beim Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung eine Voraussetzung für das Mentalisieren ist und unreflektiertes Agieren eine gelingende Lehrperson-Kind-Intervention verhindert. So ist es wichtig, über Gefühle, auch über negative, zu reden. Aggressionen sind ebenso Teil des Lehrerseins wie kooperative und freudige Momente. Sich dezidiert Gedanken zu den aktuellen Geschehnissen zu machen, Orte zu suchen, wo reflektiert und darüber geredet werden kann, ist wichtig. So kann die Gefahr des Nichtmentalisierens minimiert wie auch das Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung reduziert werden. Mentalisieren bietet Möglichkeiten, eigene Gefühle als eigene zu erkennen und sie orientiert zu äussern oder alternative Handlungsideen entstehen zu lassen. Eine mentalisierende Haltung kann nur vorgelebt werden. Soll die Mentalisierungsfähigkeit bei Kindern aktiviert und gefördert werden, ist es gemäss Diez Grieser und Müller (2021) sinnvoll, sich zuerst auf sich selbst und die eigenen Selbst- und Emotionsregulation zu konzentrieren (Diez Grieser & Müller, 2021).

7.9 Mentalisierende Interaktionen der Lehrpersonen

Zu verstehen, dass es in pädagogischen Settings um Beziehungserfahrungen geht, ist zentral. Pädagogische Arbeit ist Beziehungsarbeit und benötigt eine abgestimmte Emotionsregulation und eine differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie das Vertrauen in der Schule für Kinder, die aufgrund ihrer biografischen Erfahrungen wenig Grund dafür haben, dient das Konzept des epistemischen Vertrauens. Es begründet entwicklungspsychologisch die Vertrauensbildung und macht verständlich, warum es sich lohnt, Vertrauen in eine sichere Informationsquelle zu haben. Mit klaren und anschaulichen Kommunikationsabsichten und eindeutigen Signalen basierend auf einer mentalisierenden Haltung müssen Lehrpersonen den Kindern das Gefühl geben, dass sie in ihrer Subjektivität erkannt und sich in ihrer Individualität verstanden fühlen. Nur so kann eine sichere Beziehung und Vertrauen entstehen, worauf Entwicklungen, neues Lernen, soziale Interaktionen gründen und initiiert werden können. Gelingende Begegnungen mit anderen Personen schaffen Vertrauen in das Selbst und in andere und ermöglichen das Ausbilden von Resilienz (Nolte, 2018). Wenn es die Lehrperson überwiegend schafft, mit den Kindern mentalisierend in Interaktion zu treten, ist dies ansteckend und es entwickelt sich eine mentalisierende Klasse. Ist die Lehrperson jedoch niedergeschlagen, ausgebrannt und freudlos, dann hemmt sie das Umfeld und es wird kein Mentalisieren ermöglicht (Gingelmaier, 2022). Ein aufbauendes Mentalisieren ist im Besonderen bei kleinen Kindern höchst relevant oder wie es Allen et al., (2015) formulieren, «Sich-Mentalisiert-Fühlen» bringt Mentalisieren hervor, «Sich-Nicht-Mentalisiert-Fühlen» erzeugt Nichtmentalisieren (Allen et al., 2015). Mentalisieren ist eine Schlüsselkompetenz, die trainiert oder kompensiert werden kann. Kindergerechtes Mentalisieren schafft eine sichere Bindung in und über soziale Interaktion (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002).

8 Diskussion

Im Diskussionsteil werden zuerst die Fragestellungen im Kapitel 8.1 kurz beantwortet, und dann die Relevanz für die Praxis (Kapitel 8.2) abgeleitet, bevor ein Ausblick (Kapitel 8.3) auf die zukünftigen Forschungsnotwendigkeiten gemacht und mit den Schlussgedanken (Kapitel 8.4) das Kapitel 8 abgeschlossen wird.

8.1 Pointierte Beantwortung der Fragestellung

Kinder mit geistiger Behinderung und Autismus bringen vielfältige interpersonale, sozioökonomische und interaktionale Risikofaktoren wie Bindungsstörungen, negatives Selbstbild, Stress, emotionale Belastungen, Wahrnehmungsdefizite oder verminderte Teilhabemöglichkeiten mit, welche die Möglichkeiten des eigenen Mentalisierens und das der Familie beeinflussen. Die in der Arbeit aufgeworfenen Fragen lassen sich aber nicht durch diese Defizite erklären, wie es Sroufe et al. (2005) ausführt. Für ihn ist die Erlebensdimension des Mentalisierens, welche auf einer vertrauensvollen Beziehung gründet, der bedeutendste Faktor für eine gesunde Entwicklung unabhängig davon wie die Komplexität, die Entstehung und der Verlauf der aktuellen Situation gerade ist (Sroufe et al., 2005).

Dieser Grundsatz ist in allen Alltagssituationen relevant. Besonders auch dann, wenn es aufgrund der zu bewältigenden Gegebenheiten zu Verhaltensauffälligkeiten und zusätzlichen Person-Umwelt-Störungen kommt. Das ganzheitliche Mentalisierungskonzept bietet tiefgreifende Veränderungsanregungen und für die Heilpädagogik umfassende Möglichkeiten, wenn es darum geht, Kinder in ihrem Sein und Wirken zu verstehen und zu begleiten, verlässliche Beziehungen individuell und in Gruppen aufzubauen und einen sicheren Boden für Entwicklungen zu schaffen. Auch Angehörige profitieren davon, wenn sie in ihren hochbelasteten Situationen und in der knappen Ressourcenausstattung erkannt und in ihren Verletzungen verstanden werden. Ein mentalisierendes Gegenüber, das mit ihnen entsprechende Unterstützungsleistungen sucht, ist nicht nur für sie entlastend, sondern wirkt sich auch positiv auf die Lebenswelt des Kindes aus. Lehrpersonen erhalten durch die Verankerung des Mentalisierungskonzepts in den Schulen zusätzliche Handlungsoptionen und Anregungen zur Reflexion, was wiederum mentale Stärke ausbildet und dazu führt, dass bei auftretenden Verhaltensthematiken nicht mehr Eskalationen und Zusatzstress entstehen, sondern Unterstützungsleistungen und Selbstregulation in den Vordergrund dringen. Institutionen, in denen das Mentalisierungskonzept verankert ist, schwächen Risikofaktoren ab und schaffen ein tragfähiges Beziehungssystem, welches präventiv agiert, Krisen begleitet und Lösungen sucht, die für alle involvierten Personen stimmen. Mentalisieren gilt als wichtiger Aspekt der psychischen

Gesundheit. Mentalisieren fördert die Gestaltung von Beziehungen und sorgt dafür, dass diese gelingen (Gingelmaier, 2022).

8.2 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Mentalisieren findet nicht nur innerhalb der Eltern-Kind-Beziehung statt. Studien belegen, dass anerkennende und unterstützende Beziehungen zu ausserfamiliären Bezugspersonen Kindern und vor allem denjenigen in belastenden Lebenssituationen helfen, sich gut zu entwickeln. So kommt vertrauensbildenden Massnahmen in der Schule eine hohe Relevanz zu und diese gilt es zu etablieren (Sroufe et al., 2005). Auch O'Connor et al. (2012) sprechen davon, dass positive Beziehungen zu Fachkräften und Lehrpersonen negativen familiären Beziehungserfahrungen entgegenwirken (O'Connor, Collins & Supplee, 2012). Es zeigt sich, dass eine mentalisierende Haltung von Fachpersonen eine entscheidende Determinante für das Erlernen und Üben der Mentalisierungsfähigkeit ist und Kindern eine sozio-emotionale Kompetenzentwicklung ermöglicht (Fonagy et al., 2022; Schwarzer, 2019; Taubner, 2015).

Damit ein mentalisierungsbasiertes Präventions-, Interventions- und Eingewöhnungsprogramm in Schulen funktioniert, braucht es Aufklärung, Aus- und Weiterbildungen zum Thema Mentalisieren. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass Versteh- und Verständnisprozesse durch Lehrpersonen angeregt und auch interdisziplinär weitergegeben werden sollten. Das Mentalisierungsscheitern ist meistens eine Form von Intoleranz gegenüber alternativen Perspektiven aufgrund der eigenen affektiven Betroffenheit. Mentalisieren, wie es Stein (2013) und Schwarzer (2019) betonen, ist aber auch die Fähigkeit, dem eigenen und dem Verhalten anderer eine Bedeutung zuzuschreiben und diese zu verstehen. Mentalisieren kann helfen, mit stressauslösenden Ereignissen besser umzugehen, und ermöglicht es, die eigene Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit aufrecht zu erhalten (Schwarzer, 2019; Stein, 2013). Tritt ein problematisches Verhalten oder eine Stresssituation ein, soll daher dem Reflektieren genügend Raum geboten werden. Das Nachdenken auf der Metaebene soll den Platz des Agierens einnehmen und es ermöglichen, nicht nur die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu verorten, sondern auch das weitere Vorgehen so zu bestimmen, dass das Kind in seiner Situation die notwendige Unterstützung erhält. Supervisionen und Intervisionen können dazu dienen, dass eigene Gefühle, auch solche der Angst oder Wut, welche im Schulalltag entstehen, verstanden, akzeptiert, besprochen werden und können damit enttabuisieren – sie können aber auch den Prozess beschleunigen, dass der mentalisierende Ansatz in der täglichen Facharbeit verankert wird.

Kinder brauchen ein erlebnisorientiertes und kein künstliches Setting. Um diese Grundlagen im Alltag zu verankern, brauchen Kinder Personen, welche auch mit ungewöhnlichen und unerwarteten Situationen einen Umgang finden können. Strukturhilfen wie beispielsweise der TEACCH-Ansatz, der oft auch der eigenen Sicherheit dient, gilt es sparsam einzusetzen. Dies bestätigt auch Gerspach (2021) und betont, dass Sinn und Nutzen vordergründig sein müssen. Eine besondere Herausforderung einer entwicklungsanalogen Begleitung der Kinder liegt darin, dass sich Lehrpersonen auf eine zugewandte Beziehung mit ihnen einlassen und gemeinsam mit ihnen lernen wollen (Gerspach, 2021). Auch Haupt (2006) sieht in fremdbestimmten Übungen, Trainingseinheiten für verschiedene Funktionen, dem Versuch, Entwicklungsschritte einzuüben, auch bei schwerbehinderten Kindern nur eine bedingte Förderlichkeit. Vielmehr soll an deren Stelle eine sensible, feinfühlig zusammenarbeit mit den Kindern, die die Eltern einschließt, geschaffen und Kenntnisse erlangt werden, die das Verstehen von komplexen Entwicklungsprozessen ermöglichen (Haupt, 2006). Diese Feinfühligkeit bezieht sich unter anderem darauf, dass das Kind in seiner Selbstständigkeit und wachsenden Explorations- und Interaktionsfähigkeit begleitet wird, genügend Raum erhält und im eigenen Handeln unterstützt wird. In der Angehörigenarbeit gilt es ebenso, feinfühlig die Signale und Reaktionen der Eltern aufzunehmen und damit eine vertrauensvolle Basis entstehen zu lassen. Ein Unterstützungsangebot soll, falls erforderlich, darauf aufbauen. Die Bindungsforscher Main und Brisch (2019) sagen zur Bindung, dass sie eine emotionale Nahrung ist, die uns am Leben hält und ein ebenso gleichberechtigtes lebenswichtiges Bedürfnis ist wie Hunger, Schlaf, Luft und Bewegung (Main & Brisch, 2019).

8.3 Ausblick für weitere Forschung

Es wäre wünschenswert, wenn der Behindertenbereich bezogen auf Wirksamkeit und Mentalisierungsförderung kein blinder Fleck bleibt und vermehrt in den Studien berücksichtigt wird. Gerade im Hinblick auf die einschneidenden Bindungserfahrungen zwischen Eltern und ihrem behinderten Kind ist diesem Thema ein hoher Stellenwert entgegenzubringen (Gebhard, Simon, Ziemer, Opp & Groß-Kunkel, 2021). Spannend wäre es auch, Ergebnisse zu erhalten, wenn es darum geht, die mentalisierende Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen zu erforschen und mehr darüber zu erfahren, wie sich diese auf die Risiko- und Schutzfaktoren des Kindes auswirken. Eine weitere Forschungsfrage mit besonderer Bedeutung wäre, welche Entwicklungsschritte Kinder mit einer schweren Behinderung machen oder wie sich auffällige Verhaltensweisen in Schulen, welche das mentalisierende Konzept handlungsleitend implementiert haben und wo der schulische Unterricht mentalisierungszentriert angeboten wird, gegenüber Regelschulen verhalten und verändern.

8.4 Abschliessende Gedanken

Es scheint nicht ungewöhnlich zu sein, dass eine abschliessende Antwort auf die Fragestellung einer Arbeit im hermeneutischen Kontext nicht eindeutig gefunden werden kann. Hermeneutik beinhaltet eine komplexe und mehrdimensionale Analyse, bei der es um Verstehen, Interpretation und Reflexion geht. Während der Prozess möglicherweise/vorerst keine endgültige Antwort liefert, führt er dennoch zu einer Vielfalt von Erkenntnissen und Einsichten. Die Bedeutung liegt in der Reise selbst, in der verschiedene Perspektiven, Interpretationen und Diskussionen zu einem erweiterten Verständnis des Mentalisierens führen. Gerade für eine verletzbare/störungsanfällige/vulnerable Personengruppe wie Kinder mit einer geistigen Behinderung und Autismus ist ein feinfühliges Gegenüber elementar. Aufgrund ihrer Einschränkungen auf der Kognitions- und der Wahrnehmungsebene ist eine mentalisierende Lehrperson einfach nur wünschenswert. Eine Person mit echtem Interesse am Kind welche unvoreingenommen, neugierig und lebensfroh in Interaktion tritt. Eine Person die sensibel und gelassen auf affektive Zustände eingeht und das Kind wertschätzend in seinen Befindlichkeiten begleitet. Das Mentalisierungskonzept bietet Lehrpersonen, Handlungsmöglichkeiten im Sinne einer reflektierenden Haltung. Dadurch können sie den Kindern im schulischen Alltag alternative Beziehungserfahrungen bieten sowie wohlwollende Bedingungen schaffen, wo Lernen möglich ist und das herausfordernde Leben Unterstützung und Stabilität erfährt. Das Erleben mentalisiert zu werden führt bereits zu Mentalisieren. Es braucht eigentlich wenig und trotzdem liegt noch viel Arbeit vor uns.

9 Danksagung

Ich bin dankerfüllt für diese Arbeit, weil sie mein Handeln in meiner täglichen Arbeit mit den Kindern an der heilpädagogischen Schule widerspiegelt. Die Kinder waren die Inspiration und die treibende Kraft, mich mit dem Thema des Mentalisierens intensiv und vertieft auseinanderzusetzen. Viele Aha-Momente und Zusammenhänge wurden möglich und ganz viel Neues kam dazu. Meine Masterarbeit wird in meine Beziehungsarbeit mit Menschen einfließen. Der Schritt zum Verstehen hat eine unübertroffene Bedeutung bekommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Danke sagen möchte ich den Menschen, die mich auf feinfühlig und kreative Weise in meinem Prozess begleitet haben. Jene Personen, die ich meine, fühlen sich bestimmt angesprochen. Besonders dankbar bin ich der Michaelschule dafür, dass sie mir sehr spontan viel Zeit zur Verfügung stellte, und meinem Team, das alles dafür machte, dass ich abtauchen konnte. Jede Reaktion auf meine versandten Mails mit Anfragen zu meiner Masterarbeit wurde freundlich und unterstützend beantwortet. Alles von Menschen, die sehr engagiert und stark eingebunden, im Sinne des Mentalisierungskonzepts, sind. Herr Prof. Link war für mich die weltbeste Begleitperson für meine Masterarbeit. Niemand war einführender als er. Seine mentalisierenden Worte werde ich nie vergessen. Jürg war immer an meiner Seite und nie war etwas zu viel. Trudi mit ihren lustigen Äuglein und dem bezaubernden Wesen war eine immer willkommene Pause.

10 Literatur

- Ackermann, K.-E. (2000). Intuition und Behinderungsbegriff (Dornacher Reihe der Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Dornach Bd. 4). In M. Buchka (Hrsg.), *Intuition als individuelle Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit in der Heilpädagogik* (S. 45–68). Luzern: Ed. SZH/SPC.
- Allen, J. G., Asen, E., Bales, D., Bleiberg, E., DeCoste, C., Freeman, C. et al. (2015). *Handbuch Mentalisieren* (Psychodynamische Therapie). (A. Bateman & P. Fonagy, Hrsg., E. Vorspohl, Übers.) (Deutsche Erstveröffentlichung.). Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Allen, J. G. & Fonagy, P. (Hrsg.). (2020). *Mentalisierungsgestützte Therapie: das MBT-Handbuch - Konzepte und Praxis*. (E. Vorspohl, Übers.) (Vierte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Altmeyer, M. & Thomä, H. (Hrsg.). (2021). *Die vernetzte Seele: die intersubjektive Wende in der Psychoanalyse* (Fachbuch Klett-Cotta) (Vierte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Alvarez, A. (2001). Frustration und Getrenntheit, Lust und Verbundenheit: Reflexionen über Bedingungen, unter denen böse oder gute Überraschungen zum Lernen anspornen. *Kinderanalyse*, 9(2), 210–228. Klett-Cotta Verlag.
- Asen, E., Fonagy, P., DeCoste, C., Freeman, C., Kahn, U., Kalland, M. et al. (2015). Mentalisierungs-basierte Familientherapie (Psychodynamische Therapie). In A. Bateman, D. Bales & E. Bleiberg (Hrsg.), *Handbuch Mentalisieren* (Deutsche Erstveröffentlichung., S. 135–158). Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Bauer, J. (2022). *Das Gedächtnis des Körpers: wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern* (Piper) (9. Auflage, ungekürzte Taschenbuchausgabe, aktualisierte und erweiterte Ausgabe.). München: Piper.
- Behringer, N. (2021). *Mentalisieren in der Heimerziehung: Eine Qualitative Untersuchung Zu Reflexiven Prozessen Bei Pädagogischen Fachkräften*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35584-5>
- Behringer, N., Gingelmaier, S. & Kirsch, H. (2021). *Mentalisieren in der Heimerziehung: eine qualitative Untersuchung zu reflexiven Prozessen bei pädagogischen Fachkräften*

- (Research). Wiesbaden [Heidelberg]: Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35584-5>
- Benecke, C., Gast, L., Leuzinger-Bohleber, M., Mertens, W., Storck, T. & Billhardt, F. (2021). *Wahrnehmung und Gedächtnis: Psychoanalyse und Allgemeine Psychologie*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Bettelheim, B. (1994). *Die Geburt des Selbst* (Geist u. Psyche, 42247) (7. Aufl.). Fischer Taschenbuch.
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend: Bindung, Empathie, theory of mind* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bowlby, J., Stahl, B., Stahl, O. & Holmes, J. (2021). *Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie*. (A. Hillig & H. Hanf, Übers.) (5. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Brockmann, J., Kirsch, H. & Taubner, S. (2016). *Praxis des Mentalisierens: Mit einem Vorwort von Anthony W. Bateman* (3. Druckaufl. 2021 Edition.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Buchholz, M. B. (2010). Blüten in fremden Gärten – Psychoanalyse und ihre Nachbarn (Bibliothek der Psychoanalyse). In Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie & K. Münch (Hrsg.), *Die Psychoanalyse im Pluralismus der Wissenschaften* (Originalausgabe.). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Calabrese, St. & Zambrino, N. (2022): Herausfordernde Verhaltensweisen - Qualitätsoffensive Teilhabe. (2022, November 15). . Zugriff am 30.4.2023. Verfügbar unter: <https://qualitaetsoffensive-teilhabe.de/neu-auf-der-pinnwand/andreas-froehlich-2022-kunst-fuer-alle-2/>
- Calabrese, Stefania... & Georgi-Tscherry, P. (2021). Intra-institutionelle Grenzziehung am Beispiel der Intensivbetreuung in der Behindertenhilfe Ausgewählte Ergebnisse eines Forschungsprojekts. In Stefania Calabrese & S. Huber (Hrsg.), *Grenzen und Strafen in Sozialer Arbeit und Sonderpädagogik* (1. Auflage., S. 139–150). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Cloerkes, G., Felkendorff, K. & Markowetz, R. (2007). *Soziologie der Behinderten: eine Einführung* (Edition S) (3., neu bearb. und erw. Aufl.). Heidelberg: Winter.
- Cohen, Y. (2017). *Das traumatisierte Kind [mit dem Film] Die zweite Geburt, DVD: psychoanalytische Therapie im Kinderheim* (Schriften zur Psychotherapie und Psychoanalyse von Kindern und Jugendlichen) (2. Auflage.). Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.
- Dahme, H.-J. & Wohlfahrt, N. (2011). Einleitung Kommunale Sozialpolitik – neue Herausforderungen, neue Konzepte, neue Verfahren. In H.-J. Dahme & N. Wohlfahrt (Hrsg.), *Handbuch Kommunale Sozialpolitik* (S. 9–18). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92874-6_1
- Danner, H. (2006). *Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik: Einführung in Hermeneutik, Phänomenologie und Dialektik; mit ausführlichen Textbeispielen* (UTB Geisteswissenschaften) (5., überarb. und erw. Aufl.). München Basel: Reinhardt.
- Datler, W. (2004). Die Abhängigkeit des behinderten Säuglings von stimulierender Feinfühligkeit. In B. Ahrbeck (Hrsg.), *Behinderung zwischen Autonomie und Angewiesensein*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Datler, W. (2006). Geistig behinderte Menschen ansprechen. In J. Gruntz-Stoll (Hrsg.), *Verwahrlost, beziehungsgestört, verhaltensoriginell. Zum Sprachwandel in der Heil- und Sonderpädagogik* (1., Edition., S. 69–91). Bern Stuttgart Wien: Haupt Verlag.
- Demuyneck, J. (1997). Debität: Fragen nach der Struktur. 3786720371 - *Psychoanalyse und geistige Behinderung - Evelyn Heinemann, Johan de Groef* (S. 82–91). Zugriff am 1.5.2023. Verfügbar unter: <https://www.eurobuch.com/buch/isbn/3786720371.html>
- Deneke. (2013). Deneke F-W (Hrsg) Psychodynamik und Neurobiologie. Dynamische Persönlichkeitstheorie und psychische Krankheit. Eine Revision psychoanalytischer Basiskonzepte: Schattauer, Stuttgart, 2013, 476 S., ISBN 978-3-7945-2949-0, 49,99. *Psychotherapeut*, 59(6), 503–506. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s00278-014-1069-x>
- Diez Grieser, M. T. & Müller, R. (2021). *Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen* (Mentalisieren in Klinik und Praxis) (Dritte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Dornes, M. (2004). Über Mentalisierung, Affektregulierung und die Entwicklung des Selbst. *Forum der Psychoanalyse*, 20(2), 175–199. <https://doi.org/10.1007/s00451-004-0195-4>
- Dornes, M. (2006). *Die Seele des Kindes: Entstehung und Entwicklung*. Fischer-Taschenbuch-Verlag.
- Figdor, H. (2006). *Praxis der psychoanalytischen Pädagogik I: Vorträge und Aufsätze*. Psychosozial-Verlag.
- Fonagy, P. & Allison, E. (2014). The role of mentalizing and epistemic trust in the therapeutic relationship. *Psychotherapy*, 51(3), 372–380. <https://doi.org/10.1037/a0036505>
- Fonagy, P. & Campbell, C. (2016). Attachment theory and mentalization. *The Routledge handbook of psychoanalysis in the social sciences and humanities* (S. 115–131). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2002). *Affect regulation, mentalization, and the development of the self* (Affect regulation, mentalization, and the development of the self) (S. xiii, 577). New York, NY, US: Other Press.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2022). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* (Fachbuch). (E. Vorspohl, Übers.) (Achte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fonagy, P. & Luyten, P. (2016). A multilevel perspective on the development of borderline personality disorder. *Developmental psychopathology: Maladaptation and psychopathology*, Vol. 3, 3rd ed (S. 726–792). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781119125556.devpsy317>
- Fonagy, P. & Target, M. (2005). *Frühe Bindung und psychische Entwicklung: Beiträge aus Psychoanalyse und Bindungsforschung* (Bibliothek der Psychoanalyse) (2. Aufl.). Gießen: Psychosozial-Verl.
- Frith, U. (2013). *Autismus: Eine sehr kurze Einführung*. Bern: Verlag Hans Huber.

- Gadamer, H.-G. (2010). *Gesammelte Werke. 1: Hermeneutik; 1: Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik / Hans-Georg Gadamer* (7. Aufl., (durchges.)). Tübingen: Mohr Siebeck.
- Gebhard, B., Simon, L., Ziemer, K., Opp, G. & Groß-Kunkel, A. (Hrsg.). (2021). *Transitionen: Übergänge in der Frühförderung gestalten* (1. Auflage.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Gerspach, M. (2007). Vom szenischen Verstehen zum Mentalisieren. Notwendige Ergänzungen fürs pädagogische Handeln. (Psychoanalytische Pädagogik Bd. 26). In B. Ahrbeck & A. Eggert-Schmid Noerr (Hrsg.), *Frühe Beziehungserfahrungen: die Bedeutung primärer Bezugspersonen für die kindliche Entwicklung* (Orig.-Ausg., S. 231–308). Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Gerspach, M. (2008). Grundzüge einer psychoanalytischen Heilpädagogik (Psychoanalytische Pädagogik). In T. Mesdag & U. Pforr (Hrsg.), *Phänomen geistige Behinderung: ein psychodynamischer Verstehensansatz* (Originalausg.). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Gerspach, M. (2009). *Psychoanalytische Heilpädagogik: ein systematischer Überblick*. W. Kohlhammer Verlag.
- Gerspach, M. (2018). *Psychodynamisches Verstehen in der Sonderpädagogik*. Zugriff am 18.4.2023. Verfügbar unter: <https://content-select.com/de/portal/media/view/5c76a4c3-774c-4160-8be2-2813b0dd2d03>
- Gerspach, M. (2021). *Verstehen, was der Fall ist: vom Nutzen der Psychoanalyse für die Pädagogik* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gerspach, M. (2022). Anforderungen an eine mentalisierungsfördernde Institution. In H. Kirsch & T. Nolte (Hrsg.), *Soziales Lernen, Beziehung und Mentalisieren* (S. 164–188). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gerspach, M. (i.A.). Die Mentalisierungslücke in der Sonderpädagogik am Beispiel von geistiger Behinderung und Autismus. In P.-C. Link, N. Behringer, A. Turner, T.F. Kreuzer & N.-H. Schwarzer (Hrsg.), *Mentalisierungsbasierte Inklusions- und Sonderpädagogik. Bildungsraum Schule*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Gingelmaier, S. (2022). Psychosoziale Inklusion: Mentalisieren und epistemisches Vertrauen als Schlüssel zu sozialem Lernen in institutionalisierten Gruppen. In H. Kirsch & T. Nolte (Hrsg.), *Soziales Lernen, Beziehung und Mentalisieren* (S. 145–163). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gingelmaier, S. & Kirsch, H. (Hrsg.). (2020). *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gingelmaier, S., Taubner, S., Ramberg, A. & Fonagy, P. (Hrsg.). (2018). *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hackenberg, W. (2003). Beziehung in der Frühförderung - Konsequenzen für die Ausbildung. Die teilnehmende Säuglingsbeobachtung als Methode zur Erweiterung des Verständnisses für die frühkindliche Entwicklung und für soziale Prozesse. *Frühförderung interdisziplinär*.
- Haeberlin, U. (2009). *Grundlagen der Heilpädagogik Einführung in eine wertgeleitete erziehungswissenschaftliche Disziplin* (1. Aufl.). Stuttgart: UTB GmbH.
- Haupt, U. (2006). *Wie Lernen beginnt: Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer behinderter Kinder*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Häusler, I. (2018). *Kein Kind zum Vorzeigen? Bericht über eine Behinderung* (1. Auflage.). Reinbek: Rowohlt Repertoire.
- Häußler, A. (2012). *Der TEACCH-Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis* (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Hoppe, G. K. (2012). Selbstkonzepte von Menschen mit geistiger Behinderung (Gender and Diversity). In G.K. Hoppe (Hrsg.), *Selbstkonzept und Empowerment bei Menschen mit geistiger Behinderung* (S. 56–66). Herbolzheim: Centaurus Verlag & Media. https://doi.org/10.1007/978-3-86226-954-9_9
- Hüther, G. (2006). Die nutzungsabhängige Herausbildung hirnnorganischer Veränderungen bei Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen Einfluss präventiver Maßnahmen und therapeutischer Interventionen. In Y. Brandl, G. Hüther & M. Leuzinger-Bohleber

- (Hrsg.), *ADHS - Frühprävention statt Medikalisierung* (2. Auflage, S. 222–237). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/9783666451782.222>
- Katzenbach, D. & Uphoff, G. (2008). Wer hat hier was zu sagen? Über das Paradox verordneter Autonomie (Psychoanalytische Pädagogik). In T. Mesdag (Hrsg.), *Phänomene geistige Behinderung: ein psychodynamischer Verstehensansatz* (Originalausg., S. 69–85). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Katznelson, H. (2014). Reflective functioning: a review. *Clinical Psychology Review*, 34(2), 107–117. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.12.003>
- Kaus, R. J. & Günther, H. (2022). Hermeneutik im Dialog der Methoden (Edition Kulturwissenschaft). In R.J. Kaus, H. Günther, P. Ornstein & Universität zu Köln (Hrsg.), *Hermeneutik im Dialog der Methoden: Reflexionen über das transdisziplinäre Verstehen* (S. 11–18). Gehalten auf der Internationales Transdisziplinäres Symposium Hermeneutik im Dialog der Methoden, Bielefeld: transcript.
- Kirsch, H. (Hrsg.). (2014). *Das Mentalisierungskonzept in der Sozialen Arbeit: mit 5 Abbildungen und 11 Tabellen* (Psychodynamische Psychotherapie/Psychoanalyse) (1. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kirsch, H. & Brockmann, J. (2022). Ist das noch Psychoanalyse? - Anmerkungen zum Verhältnis von Psychoanalyse und Mentalisierung. In H. Kirsch & T. Nolte (Hrsg.), *Soziales Lernen, Beziehung und Mentalisieren* (S. 23–44). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kirsch, H., Nolte, T. & Gingelmaier, S. (Hrsg.). (2022). *Soziales Lernen, Beziehung und Mentalisieren*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Klauss, T. (2018). Wenn Verhalten stört – beim Teil-Sein und Teil-Haben (Impulse: schwere und mehrfache Behinderung). In W. Lamers & T. Molnár-Gebert (Hrsg.), *Teilhabe von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung an Alltag, Arbeit, Kultur* (1. Auflage.). Oberhausen: ATHENA.
- Kohut, H. (2016). *Die Zukunft der Psychoanalyse* (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1200) (3.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Korczak, J., Andresen, S., Heimpel, E., Roos, H. & Newerly, I. (2018). *Wie man ein Kind lieben soll*. (A. Dross, Übers.) (17., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Korff-Sausse, S. (1997). Ein psychoanalytischer Ansatz bei geistiger Behinderung (Edition Psychologie und Pädagogik). In J. de Groef & E. Heinemann (Hrsg.), *Psychoanalyse und geistige Behinderung: Fallstudien...* (S. 58–73). Mainz: Matthias-Grünwald-Verl.
- Kreuzer, T. F. (2018). „Er will mich provozieren und ich kann ihn nicht mehr ertragen!“ Erzieherische Verhältnisse unter fehlender Mentalisierungsfähigkeit. In S. Gingelmaier, A. Ramberg & P. Fonagy (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen* (S. 74–85). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kuster, M. (2011). Effet. *Journal für Psychoanalyse*, 46–53. <https://doi.org/10.18754/jfp.52.5>
- Leber, A., Reiser, H. & Simonsohn, B. (1972). *Sozialpädagogik, Psychoanalyse und Sozialkritik: Perspektiven sozialer Berufe: [Festschrift zum 60. Geburtstag von Berthold Simonsohn]* (Kritische Texte zur Sozialarbeit und Sozialpädagogik). Neuwied: Luchterhand.
- Lombardo, M. V., Chakrabarti, B., Bullmore, E. T., Sadek, S. A., Pasco, G., Wheelwright, S. J. et al. (2010). Atypical neural self-representation in autism. *Brain*, 133(2), 611–624. <https://doi.org/10.1093/brain/awp306>
- Lück, I. (2003). *Zu: Maud Mannoni - Das zurückgebliebene Kind und seine Mutter* (1. Auflage, digitale Originalausgabe.). München: GRIN Verlag.
- von Lüpke, H. (2014). Epigenetik. In L. Janus (Hrsg.), *Lehrbuch der Pränatalen Psychologie* (1. Auflage., S. 104–110). Heidelberg: Mattes Verlag.
- von Lüpke, H. & Gerspach, M. (2022). ASS und ADHS: Von der Komorbidität zur thematischen Beziehung Konsequenzen für eine psychoanalytisch-pädagogische Praxis (Psychoanalytische Pädagogik Band 56). In H. Hierdeis (Hrsg.), *Praxisfelder der Psychoanalytischen Pädagogik: Pädagogische Interaktionen verstehen und förderlich gestalten* (Originalausgabe.). Gießen: Psychosozial-Verlag.

- Luyten, P. (2011). E.L. Jurist, A. Slade and S. Bergner (eds): Mind to Mind: Infant Research, Neuroscience, and Psychoanalysis. *Clinical Social Work Journal*, 39(1), 116–118. <https://doi.org/10.1007/s10615-010-0293-2>
- Luyten, P., Campbell, C., Allison, E. & Fonagy, P. (2020). The Mentalizing Approach to Psychopathology: State of the Art and Future Directions. *Annual Review of Clinical Psychology*, 16, 297–325. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-071919-015355>
- Main, M. & Brisch, K. H. (2019). *Bindung und seelische Entwicklungswege: Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (3rd ed.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Mannoni, M. (1972). *Das zurückgebliebene Kind und seine Mutter: eine psychoanalytische Studie*. Olten Freiburg im Breisgau: Walter.
- Meltzer, D. (2011). *Autismus: Eine psychoanalytische Erkundung*. (M. Noll, Übers.) (1., Edition.). Frankfurt a. M: Brandes & Apsel.
- MentEd | Mentalisieren. (n. d.). . Zugriff am 7.4.2023. Verfügbar unter: <https://mented.de/mentalisieren>
- Mesdag, T., Pforr, U. & Gaedt, C. (Hrsg.). (2008). *Phänomen geistige Behinderung: ein psychodynamischer Verstehensansatz* (Psychoanalytische Pädagogik) (Originalausg.). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Mischo, S. & Erdélyi, A. (2012). Unterstützte Kommunikation und herausforderndes Verhalten. (S. 10.066.001-10.075.001).
- Moré, A. (1998). Die Integration sensorischer, affektiver und kognitiver Fähigkeiten beim Säugling. *Kinderanalyse*, 6(3), 228–247.
- Murphy, G. (2009). Challenging Behavior: A Barrier to Inclusion? *Journal of policy and practice in intellectual disabilities*, 6(2), 89–90. Malden, USA: Blackwell Publishing Inc. <https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2009.00216.x>
- Neuhäuser, G. (2000). Kindliche Entwicklungsgefährdungen im Kontext von Armut, sozialer Benachteiligung und familiärer Vernachlässigung. Erkenntnisse aus medizinischer Sicht, Probleme und Handlungsmöglichkeiten. *Frühförderung mit Kindern und Familien in Armutslagen (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär)*, 34–49.

- Niedecken, D. (2003). *Namenlos: geistig Behinderte verstehen* (Beiträge zur Integration) (4. [überarb. und erw.] Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Niederhofer, H. (2001). Bindungsunterschiede zwischen geistig behinderten und nicht behinderten Kindern. *Frühförderung interdisziplinär*.
- Nolte, T. (2018). Epistemisches Vertrauen und Lernen. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen* (S. 157–172). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- O'Connor, E. E., Collins, B. A. & Supplee, L. (2012). Behavior problems in late childhood: the roles of early maternal attachment and teacher-child relationship trajectories. *Attachment & Human Development*, 14(3), 265–288. <https://doi.org/10.1080/14616734.2012.672280>
- Pfahl, L. (2014). Lisa Pfahl, Berlins erste Professorin für Disability Studies: Die Soziologie der Behinderung erforschen. *Der Tagesspiegel Online*.
- Pörtner, M. (2002). Der Personzentrierte Ansatz in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen. In W.W. Keil & G. Stumm (Hrsg.), *Die vielen Gesichter der Personzentrierten Psychotherapie* (S. 513–532). Vienna: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6733-5_25
- Ramberg, A. (2018). Mentalisierungsbasierte Interventionen und professionelle Haltung in der Pädagogik am Beispiel Schule. In S. Gingelmaier, S. Taubner & A. Ramberg (Hrsg.), *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen* (S. 107–119). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ramberg, A. & Nolte, T. (2020). Einführung in das Konzept der Mentalisierung. In S. Gingelmaier & H. Kirsch (Hrsg.), *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* (S. 25–52). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Ratz, C. (Hrsg.). (2012). *Verhaltensstörungen und geistige Behinderung* (Lehren und Lernen mit behinderten Menschen) (1. Aufl.). Oberhausen: ATHENA-Verl.
- Rödler, P. (2019). Bindung und Autismus - eine Kontradiktion? Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen/DZI.

- Roth, G. & Strüber, N. (2014). *Wie das Gehirn die Seele macht* (7., durchgesehene Auflage [der 2014 Edition].). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schultz-Venrath, U. & Döring, P. (2015). *Lehrbuch Mentalisieren: Psychotherapien wirksam gestalten* (Fachbuch Klett-Cotta) (Dritte, überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schultz-Venrath, U. & Felsberger, H. (2016). *Mentalisieren in Gruppen* (Mentalisieren in Klinik und Praxis). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schwarzer, N.-H. (2019). *Mentalisieren als schützende Ressource: Eine Studie zur gesundheitserhaltenden Funktion der Mentalisierungsfähigkeit*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25424-7>
- Sinason, V. (2000). *Geistige Behinderung und die Grundlagen menschlichen Seins* (Beiträge zur Integration). Kriftel, Neuwied, Berlin: Luchterhand.
- Sperber, D., Clément, F., Heintz, C., Mascaro, O., Mercier, H., Origg, G. et al. (2010). Epistemic vigilance. *Mind & language*, 25(4), 359–393. Wiley Online Library.
- Sroufe, L. A., Egeland, B., Carlson, E., Collins, W. A., Grossmann, K. E., Grossmann, K. et al. (2005). Placing early attachment experiences in developmental context. *Attachment from infancy to adulthood: The major longitudinal studies*, 48–70.
- Stein, D. J. (2013). What is a Mental Disorder? A Perspective from Cognitive-Affective Science. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 58(12), 656–662. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/070674371305801202>
- Stein, R. A. & Müller, T. (2016). *Wissenschaftstheorie für Sonderpädagogen: ein Arbeitsbuch zu Theorien und Methoden* (UTB). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Talia, A., Duschinsky, R., Mazzarella, D., Hauschild, S. & Taubner, S. (2021). Epistemic Trust and the Emergence of Conduct Problems: Aggression in the Service of Communication. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 710011. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.710011>
- Taubner, S. (2008). Mentalisierung und Einsicht. *Forum der Psychoanalyse*, 24(1), 16–31. <https://doi.org/10.1007/s00451-008-0340-6>
- Taubner, S. (2015). *Konzept Mentalisieren: eine Einführung in Forschung und Praxis* (Bibliothek der Psychoanalyse). Gießen: Psychosozial-Verlag.

- Theiß, D. (2005). *Selbstwahrgenommene Kompetenz und soziale Akzeptanz bei Personen mit geistiger Behinderung*. Julius Klinkhardt.
- Theunissen, G. (2021). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten: Basiswissen für Erziehung, Unterricht, - Förderung und Therapie* (7. Auflage). Stuttgart: utb GmbH.
<https://doi.org/10.36198/9783838556383>
- Theunissen, G. & Wüllenweber, E. (2009). Zwischen Tradition und Innovation.
- Tomasello, M. (2016). Cultural Learning Redux. *Child Development*, 87(3), 643–653.
<https://doi.org/10.1111/cdev.12499>
- Tronick, E. (2007). *The neurobehavioral and social-emotional development of infants and children* (The neurobehavioral and social-emotional development of infants and children) (S. xii, 571). New York, NY, US: W W Norton & Co.
- Turnheim, M. (2018). *Das Scheitern der Oberfläche: Autismus, Psychose, Biopolitik*. Berlin: Diaphanes.
- Tustin, F. (2005). *Autistische Barrieren bei Neurotikern*. Tübingen: Ed. diskord.
- Vermeulen, P. (2016). *Autismus als Kontextblindheit* (Psychologie). (R. Hallbauer & R. Rudolph, Übers.). Göttingen Bristol, CT, U.S.A: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Weiss, H. (1989). *Familie und Frühförderung: Analysen und Perspektiven der Zusammenarbeit mit Eltern entwicklungsgefährdeter Kinder* (Behindertenhilfe durch Erziehung, Unterricht und Therapie (Bd. 14)). München: E. Reinhardt.
- Willmann, M. (2012). *Die Psychologisierung und Professionalisierung der Sonderpädagogik: Kritik und Perspektiven einer Pädagogik für „schwierige“ Kinder* (Reinhardt Sonderpädagogik). München Basel: Reinhardt.
- Winnicott, D. W., Stork, J. & Auchter, T. (2020). *Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse* (Bibliothek der Psychoanalyse). (G. Theusner-Stampa, Übers.) (2. Auflage der vollständig überarbeiteten und erweiterten Neuausgabe 2008.). Gießen: Psychosozial-Verlag.

Zirfas, J. (1999). *Die Lehre der Ethik. Zur moralischen Begründung pädagogischen Denkens und Handelns* (Pädagogische Anthropologie) (Band 7). Weinheim: Deutscher Studien-Verl.